

EURAKNOS

PIONERENS IDÉKATALOG TIL TEMATISKE NETVÆRK

FORSLAG TIL AT UDFORME OG IMPLEMENTERE
TEMATISKE NETVÆRK FOR AT MAKSIMERE BRUGERNES ENGAGEMENT
OG PROJEKTETS VIRKNING OG EFFEKT

EN VEJLEDNING TIL KOORDINATORER OG PROJEKTDELTAGERE I TEMATISKE NETVÆRK

PROJEKTDELTAGERE

UNIVERSITY OF GHENT
www.ugent.be

AGROLINK FLANDERS
www.agrolink-vlaanderen.be

PROEFSTATION
www.proefstation.be

LEAP FORWARD
www.leapforward.be

IFOAM ORGANICS EUROPE
www.organicseurope.bio

ICROFS
www.icrofs.org

PMK
www.pmk.agri.ee

ACTA
www.acta.asso.fr

IDELE
www.idele.fr

IFV
www.vignevin.com

AUA
www.au.gr

GRÜNLAND ZENTRUM
www.gruenlandzentrum.org

USC
www.usc.gal

NAK
www.nak.hu

NAIK
www.naik.hu

INNOVATION FOR AGRICULTURE
www.i4agri.org

RAU
www.rau.ac.uk

FORORD

Med denne praktiske brochure ønsker vi at hjælpe jer til at forstå dynamikken i europæiske tematiske netværksprojekter. Et tematisk netværk er et multi-aktør projekt, der beskæftiger sig med et specifikt emne. Tematiske netværk faciliteres af EIP-AGRI og finansieres af EU's Horizon 2020-program.

Dette idékatalog er skrevet som en del af EURAKNOS-projektet "Connecting Thematic Networks as Knowledge Reservoirs towards a European Agricultural Knowledge Innovation Open Source System" (Forbindelse mellem tematiske netværk som vidensreservoirer med henblik på et europæisk open source-system til vidensinnovation inden for landbrug) og med finansiering fra EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 i henhold til tilskudsaftale 817863.

Gent Universitet er koordinator og eneansvarlig for indholdet af dette idékatalog fra EURAKNOS-projektet, som således ikke nødvendigvis afspejler den Europæiske Unions holdning hertil.

Anbefalingerne i dette idékatalog er udarbejdet i samarbejde med medlemmer af EURAKNOS-projektets Viden- og Innovationspanel (KIP). KIP repræsenterer landbrugssamfundet i Europa, herunder forskere, landmænd, skovbrugere, rådgivere, beslutningstagere, ikke-statslige organisationer (NGO'er), små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og formidlere. Vi sætter stor pris på deres deltagelse i workshops, både online og ved fysisk fremmøde for at hjælpe med at udvikle disse retningslinjer.

Vi sætter også pris på det input og den feedback, vi har modtaget fra EURAKNOS-projektets Strategiske Innovationskomité (SIB). SIB består af otte repræsentanter fra europæiske og internationale organisationer med interesse i open source-vidensreservoirer (databaser) og/eller med stærke forbindelser til Landbrugsfaglige Viden- og Innovationssystemer (AKIS), aktive landmænd og rådgivere.

Vi er glade for at kunne dele Pionerens idékatalog til tematiske netværk med jer, takket være EURAKNOS-konsortiepartnerens hårde arbejde. Vi håber, I vil læse den med stor interesse.

P Spanoghe

Pieter Spanoghe, EURAKNOS Coordinator

INDHOLD

- 1. INTRODUKTION 5
- 2. MULTI-AKTØR TILGANGEN (MAA) 7
 - 2.1. Temaet for et TN 7
 - 2.2. Multi-aktør TN'et 9
 - 2.3. Udformning af jeres strategi for brugerengagement 10
 - Ruter til udveksling af viden 12
- 3. EFFEKTIVT ARBEJDE SOM MULTI-AKTØR NETVÆRK..... 17
 - 3.1. Facilitering af jeres MA-processer 18
- 4. PROJEKTGENNEMFØRELSE 19
 - 4.1. Vurdering og identifikation af brugerbehov 19
 - 4.2. Generering og indsamling af viden 20
 - 4.3. Deling og formidling 22
 - 4.4. Udnyttelse af resultater 25
- 5. MÅLING AF PROJEKTETS VIRKNING, EFFEKT OG BÆREDYGTIGHED 28
 - 5.1. Måling af virkning og effekt 28
 - 5.2. Forbedring af bæredygtighed 29
 - 5.3. EURAKNOS/EUREKA-vidensplatformen Farm Book 31

LISTE OVER FORKORTELSER OG AKRONYMER

AKIS	Agricultural Knowledge and Innovation Systems (Landbrugsfaglige viden- og innovationsnetværk)
COP	Community of Practice (Praksisfællesskab)
EIP-Agri	Agricultural European Innovation Partnership (Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrug)
EU	European Union (Den Europæiske Union)
H2020	Horizon 2020 (Horizon 2020)
IG	Innovation Group (Innovationsgruppe)
iNets	Interregional Innovation Networks (Tværregionale innovationsnetværk)
KIP	Knowledge Innovation Panel (Viden- og Innovationspanel)
KPI	Key Performance Indicator (Nøgleindikator eller Key Performance indicator)
MA	Multi-actor (Multi-aktør)
MAA	Multi-actor approach (Multi-aktørtilgang)
MS	Member State (Medlemsstat)
NGO	Non-governmental organisation (Ikke-statslig organisation)
NRN	National Rural Network (Nationalt landdistriktsnetværk)
OG	Operational Group (Operational gruppe)
PA	Practice Abstract (Praksissammendrag)
RPIG	Regional Pig Innovation Groups (Regionale svineinnovationsgrupper)
SCAR	Standing Committee on Agricultural Research (Stående komité vedr. landbrugsforskning)
SFSC	Short Food Supply Chains (Korte fødevarerforsyningskæder)
SIB	Strategic Innovation Board (Strategisk Innovationskomité)
SMV	Small and medium sized enterprise (SME) (Små og mellemstore virksomheder)
TN	Thematic Network (Tematisk netværk)

Dette idékatalog henviser til mange eksempler via links. De hjemmesider, der henvises til, var aktive på udgivelsestidspunktet, men deres fortsatte funktion afhænger af hjemmesideejernes handlinger, f.eks. nedlægning af hjemmesiden eller flytning af en ressource.

INDLEDNING

"Fremtiden for innovation inden for europæisk landbrug og skovbrug er baseret på forbedret (digital) udveksling af best practice mellem landbrugere, forskere og rådgivere fra forskellige sektorer og medlemsstater" - EIP-Agri

Velkommen til EURAKNOS' idékatalog om hvordan et tematisk netværk (TN) udformes og implementeres, så brugerengagement samt virkning og effekt maksimeres. EURAKNOS har ført tidligere og eksisterende TN'er sammen for at disse kunne dele og lære af hinanden. Dette idékatalog repræsenterer således vigtig indsigt fra dette praksisfællesskab, der er skrevet specifikt til brug for fremtidige TN-koordinatorer og TN-projektdeeltagere for at maksimere projekternes virkning og effekt. Det samler viden og erfaring fra TN-aktører samt god praksis fra TN-projekter, som I kan udforske og blive inspireret af. Dette idékatalog har til formål at fungere som en sparring, der gør det lettere for jeres TN at opnå den største virkning og effekt.

EURAKNOS-PROJEKTET

EURAKNOS styrker EU's landbrugsviden ved at udvikle ét sted til at placere al viden, der genereres af Horizon 2020-projekter. Det vigtigste mål for EURAKNOS er at gøre al information på tværs af disse innovationsnetværk attraktiv og tilgængelig for landmænd og skovbrugere i landdistrikter.

VORES MISSION

FACILITERE

Vi faciliterer og understøtter tematiske netværk ved at forbinde og udvide det aktuelle netværk af tematiske netværk.

INDSAMLE

Vi indsamler de tematiske netværks viden, materialer og værktøjer.

UDVIKLE

Vi udvikler en landbrugsfaglig open source videns- og innovationsdatabase for hele EU.

FORKLARING AF TEKSTBOKSE I PIONERENS IDÉKATALOG

GOD PRAKSIS

Disse tekstbokse fører dig til god praksis eller værktøjer fra hele TN-fællesskabet som eksempler på, hvordan principperne i Pionerens idékatalog er blevet anvendt i praksis. Vi kan ikke bringe alle detaljer, men giver den vigtigste indsigt. Udforsk den gode praksis i TN nærmere ved at følge de angivne links.

FORKLARING

Disse tekstbokse indeholder en mere detaljeret beskrivelse af en proces i Pionerens idékatalog inklusiv en forklaring af idéen bag anbefalingen.

1. INTRODUKTION

ER DETTE IDÉKATALOG NOGET FOR DIG?

Er du i øjeblikket en del af eller leder af et TN (eller et multi-aktør (MA) projekt), eller er I ved at starte et projekt eller ved at planlægge at skrive et projektforslag? I så fald er Pionerens idékatalog for dig/jer.

Arbejder du for Den Europæiske Union (EU) som projektfunktionær eller evaluerer du TN- eller MA-projekter? I givet fald kan dette idékatalog også være for dig.

Er du interesseret i multi-aktør tilgangen (MAA) og leder efter inspiration til at udforme et projekt eller forbedre slutbrugernes engagement? Hvis det er tilfældet, kan dette idékatalog også være for dig.

Hvis intet af ovenstående gælder for dig, men du er interesseret i TN, er du også meget velkommen til at bruge Pionerens idékatalog!

HVORDAN SKAL DETTE IDÉKATALOG BRUGES?

Idékataloget er bevidst ikke skrevet som en konkret vejledning til implementering af et TN, fordi TN'er oftest opererer i komplekse miljøer. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at anvise enkle overordnede løsninger.

Derfor skal TN vælge de rigtige ingredienser, så de passer til deres specifikke kontekst og formål.

Pionerens idékatalog giver jer en ramme, så I kan lære af tidligere TN'er, reflektere over og implementere de mest relevante elementer i processen og dermed få større virkning og effekt.

Aktuelt findes der visse TN-værktøjer og formidlingsveje, som Europa-Kommissionen har specificeret. For eksempel skal hvert projekt have en hjemmeside og udarbejde praksissammendrag (PA'er). Dette idékatalog giver jer en struktur og vigtige spørgsmål, som I skal stille og overveje for at optimere projektets udformning, implementering, brugerengagement og vidensudveksling. Jeres TN er et netværk med mange forskellige aktører, og deres engagement er den drivende kraft fra start til slut.

GOD PRAKSIS

I dette idékatalog bruges begrebet god praksis – i stedet for bedste praksis – for at anerkende, at et TN opererer i et komplekst miljø, hvor noget, der fungerer i én sammenhæng, ikke nødvendigvis fungerer i en anden. Et blik på Cynefin-netværket kan give en bedre forståelse heraf:

www.youtube.com/watch?v=epXqgrm2hs4

Pionerens idékatalog fører jer på en rejse langs tidslinjen i jeres TN – hele vejen fra konceptualisering (før finansiering) til efter gennemførelsen (efter finansiering ophører).

Du kan gå på udforskning i dette idékatalog fra start til slut eller dykke ned i specifikke emner, som du har brug for at se nærmere på. Hent inspiration fra de eksempler på god praksis, der vises i igennem vejledningen, og følg links for at få yderligere indsigt og stof til overvejelse.

"[TN]-tilgange og metoder er ikke 'takeaway' fra supermarkedet til at opvarme i mikrobølgeovnen: De tilberedes af råvarer, der er udvalgt til lejligheden. Det store og voksende udvalg samt tilgængelighed af ingredienser giver plads til nye opskrifter, til ingredienser, der tilsættes under tilberedning, til unikke blandinger og nye kombinationer og påfund"

Chambers (2017) s. 91.

Can We Know Better? Reflections for Development, Practical Action Publishing.

NYD REJSEN, OG BLIV VED MED AT VÆRE NYSGERRIG OG UNDERSØGENDE

2. MULTI-AKTØR TILGANGEN (MAA)

HVAD ER ET TN'S MULTI-AKTØR TILGANG (MAA)?

Multi-aktør tilgangen handler om at samle mennesker med unikke, supplerende færdigheder fra henholdsvis forskningskredse og praksis for at samarbejde om at skabe viden, der kan bruges i praksis af landmænd eller skovbrugere inden for et specifikt tema i landbrugsforskning og innovation.

Opbygning af tillidsfulde relationer mellem organisationer og enkeltpersoner er derfor nøglen til succes for jeres multi-aktør tilgang. Samarbejde mellem alle aktører i projektet er nøglen til at kombinere disse forskellige kilder til viden, erfaring og perspektiver.

Jeres TN's mål er at generere praksisbaserede løsninger på aktuelle udfordringer, som landmænd, skovbrugere og andre brugere står overfor, og i fællesskab udvikle løsninger på lokalt, regionalt eller nationalt plan.

Nøglen til succes for jeres multi-aktør

tilgang er en facilitator, hvis rolle er at maksimere input fra alle aktører og holde TN'et i funktion som et dynamisk, læringsbaseret og samskabende økosystem for viden. I et TN implementeres multi-aktør tilgangen på to niveauer:

1. **Konsortieniveauet** med oprettelse af et multi-aktør-TN, der omfatter alle aktører, som er relevante for TN'ets formål, for eksempel rådgivnings-, forsknings-, landmands- og skovbrugsorganisationer.
2. **Projektimplementeringsniveauet**, hvor projektaktiviteterne drejer sig om at arbejde direkte sammen med brugerne om at skabe praktisk viden, der kan sikre, at brugere, der er direkte involveret i TN'et, kan integrere resultaterne og formidle og udnytte dem i det bredere landbrugs- og skovbrugsfællesskab.

Efterhånden som konceptet for jeres projekt udvikles, opstår der et partnerskab mellem projektdeltagerne. For at sikre, at jeres TN håndterer brugerbehovet, er fremme af brugerengagement i partnerskabet centralt for multi-aktør tilgangen for at maksimere tilslutningen til og udnyttelsen af jeres resultater. Dette afsnit indeholder de nøgleelementer, I skal overveje, når I planlægger jeres TN's multi-aktør tilgang.

2.1. TEMAET FOR ET TN

Hvordan vælger man det rigtige tema som udgangspunkt?

TN'er fokuserer på de mest presserende og udfordrende behov inden for landbrugs- og skovbrugssektoren. Temaer identificeres som respons på et reelt behov fra brugere i marken eller skoven eller et emne, hvor indsamling eller udvikling af ny viden på området er af betydning for at tage de aktuelle udfordringer op.

Landbrugs- og skovbrugstemaer kan relateres til produkt- eller sektorudvikling, innovation, tværgående emner samt politiske ændringer for at imødekomme nye behov eller nye processer eller relationer inden for forsyningskæden.

Ved udarbejdelsen af projektforslaget bør det/de vigtigste tema(er), der tager sigte på brugernes behov, udformes i samarbejde med konsortiet, som direkte omfatter landmænd og skovbrugere som brugere og

modtagere af netværkets viden.

Derfor skal landmænd eller landbrugsorganisationer være en del af konsortiet som projektpartnere. Her kan I så konsultere og præsentere markedsundersøgelser for at sikre, at jeres tema er egnet til formålet. Jeres TN vil således udvikle et klart mål og fokusere på det tema, der skal belyses, på baggrund af jeres brugeres behov.

Jeres emne skal dog være fleksibelt og anvendeligt i forhold til landmænd og skovbrugeres skiftende behov, forventninger og erfaringer. Et vigtigt værktøj til at formidle dette er at inkludere regelmæssig refleksion og feedback til konsortiet for at forbedre funktionen og styre retningen i det tematiske netværk

"I vores konceptualiseringsfase inddrog vi repræsentanter fra landbrugsorganisationer og andre med direkte forbindelse til interessenter."

SKIN
SHORT SUPPLY CHAIN KNOWLEDGE
AND INNOVATION NETWORK

EMNER FOR TEMATISKE NETVÆRK

Listen nedenfor viser TN-temakategorierne for finansierede TN'er samt TN'er, hvorfra eksempler på god praksis er medtaget i Pionerens idékatalog. Du kan finde flere oplysninger om de finansierede TN'er og en opdateret liste her:

<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-%E2%80%93-closing-research-and>

JORD

☞ **BEST4SOIL:** Booste god praksis for jordsundhed i Europa

og overførsel af innovativ viden mellem de europæiske vindyrkningsområder for at øge sektorens produktivitet og bæredygtighed

☞ **SMARTPROTECT:** Intelligent landbrug til innovativ plantebeskyttelse i grøntsagsdyrkning

VAND, NÆRINGSSTOFFER OG AFFALD

☞ **FERTINNOWA:** Formidling af innovative teknikker til bæredygtig vandanvendelse i gødningsvandede afgrøder

☞ **NUTRIMAN:** Tematisk netværk for næringsstofhusholdning og -genindvinding

AGROØKOLOGISKE TILGANGE OG ØKOLOGI

☞ **OK-Net-Arable:** Økologisk vidensnetværk for planteproduktion

☞ **CERERE:** Renæssance for korn i Europas landdistrikter: Integration af mangfoldighed i økologiske og lavinut-fødevarer systemer

☞ **AFINET:** Innovationsnetværk om skovlandbrug

☞ **Inno4Grass:** Fælles innovationsrum for bæredygtig produktivitet af afgræsningsarealer i Europa

BÆREDYGTIGE DYRKNINGSSYSTEMER

☞ **PANACEA:** Et tematisk netværk til at udforme indtrængningsvejen for non-food landbrugsafgrøder til europæisk landbrug

☞ **BIOFRUITNET:** Styrkelse af innovation i økologisk frugtproduktion gennem stærke vidensnetværk

DYNAMIK OG POLITIKKER

VEDRØRENDE LANDDISTRIKTER

☞ **NEWBIE:** Netværk for nye landmænd: Forretningsmodeller for innovation, iværksætteri og tilpasningsevne i europæisk landbrug

ANIMAL PRODUCTION SYSTEMS

☞ **EuroDairy:** Et fælleseuropæisk tematisk netværk til understøttelse af en bæredygtig fremtid For EU's mælkeproducenter

☞ **4D4F:** Datadrevne beslutninger om mælkeproduktion for landmænd

☞ **SheepNet:** Deling af ekspertise og erfaring med henblik på fåreproduktivitet gennem netværk

☞ **EU PiG:** EU's svineinnovationsgruppe

☞ **BovINE:** Europas netværk for kødkvægsinnovation

VÆRDIKÆDER

☞ **SKIN:** Videns- og innovationsnetværk for korte forsyningskæder

☞ **INCREDIBLE:** innovationsnetværk for kork, harpiks og fødevarer i Middelhavsområdet

☞ **ENABLING:** Forbedring af nye tilgange i biobaserede lokale innovationsnetværk for vækst

HUSDYR OG SUNDHED

☞ **DISARM:** Formidling af innovative løsninger til håndtering af antibiotikaresistens

☞ **EuroSheep:** Det europæiske netværk for interaktiv og innovativ vidensudveksling om husdyrsundhed og ernæring mellem fåreindustriens aktører og interessenter

☞ **HENNOVATION:** Praksisstyret innovation understøttet af forskning og markedsbaserede aktører i æglæggesektoren og andre husdyrsektorer

DIGITAL OMSTILLING

☞ **SMART-AKIS:** Europæiske landbrugsfaglige videns- og innovationsnetværk (AKIS) med henblik på innovationsdrevet forskning inden for intelligent landbrugsteknologi

☞ **4D4F:** Datadrevne beslutninger om mælkeproduktion for landmænd

SAMFUNDSGODER

☞ **HNV-link:** Landbrug med høj naturværdi: Læring, innovation og viden

VIDEN- OG

INFORMATIONSSYSTEMER

☞ **AgriSpin:** Plads til landbrugsinnovation

☞ **EURAKNOS:** Forbindelse af tematiske netværk som vidensreservoirer: hen imod et europæisk open source-system til vidensinnovation inden for landbruget

PLANTESUNDHED

☞ **WINETWORK:** Netværk til udveksling

2.2. MULTI-AKTØR TN'ET

Multi-aktørTN'et er et partnerskab mellem nøgleaktører, der deler en fælles udfordring eller mulighed inden for et bestemt land- eller skovbrugs- "tema", og som har behov, kapacitet og motivation til at arbejde sammen om at finde praktiske løsninger baseret på eksisterende viden.

I et TN skal disse partnere være fra mindst tre EU-medlemsstater (MS) og fra en række organisationer, f.eks. rådgivning, forskning og landbrug samt virksomheder, uddannelsesinstitutioner, NGO'er, administrationscentre og myndigheder, alle med forskellig, men vigtig, supplerende viden og ekspertise, der er nødvendig for at løse problemstillingen.

Dannelsen af jeres konsortium kan virke ret skræmmende. I kan have mange spørgsmål om, hvordan I opbygger og optimerer jeres konsortium for at komme videre med de aktuelle spørgsmål, såsom "Hvem er hovedaktørerne og -interessenterne for dette tema?" og "Hvordan ved vi, hvad der er den rette kombination af aktører for det tema, vi ønsker at adressere?" Lad os se på disse problemstillinger sammen.

Hvem er de vigtigste aktører i landbrugsfaglige videns- og innovationsnetværk, der skal inddrages i vores netværk?

Et landbrugsfagligt viden- og Innovationsnetværk (AKIS) er hele vidensudvekslingssystemet mellem mennesker og organisationer inden for et medlemsland (MS) eller region. AKIS omfatter landbrugspraksis, virksomheder, myndigheder og forskning.

Det er godt at begynde med at foretage en netværksanalyse i starten af projektet for at identificere alle AKIS-aktører, der er involveret i udfordringen. Hvis I udfører en netværksanalyse og/eller en aktørkortlægning, kan I ikke blot identificere, hvem der skal involveres, men skal også overveje, hvordan forskellige aktører skal inddrages, og hvilke knap så indlysende, men afgørende aktører, I måske mangler.

Husk, at aktører kan være engageret på forskellige måder, og ikke alle aktører behøver at være en del af projektkonsortiet for aktivt at bidrage til projektet og dets resultater. Selvom projektkonsortiets partnere defineres, idet I konceptualiserer jeres projekt, skal I være fleksible og åbne over for relevante aktører, der går med i netværket på et hvilket som helst tidspunkt i projektet, efterhånden som temaet for jeres TN udvikler sig.

I forbindelse med Horizon 2020-projekter er en aktør en "partner, der tager aktivt del i projektaktiviteter", mens en interessent er en "person, der udtrykker et synspunkt/en interesse på et givet tidspunkt i løbet af projektet". Aktører spiller derfor en aktiv rolle i jeres TN og påvirker dets retning og resultater; mens interessenter har en interesse i TN'ets resultater, investerer de ikke tid og energi i samarbejdsprocessen.

¹ Van Oost, I. (2015) The multi-actor approach under WP 2016-2017: what's new? State of play of EIP-AGRI and Operational Groups: what outcomes and on-going activities could be useful for the development of proposals:

<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/interactive-innovation-motion-multi-actor-projects-and-thematic-networks-under-horizon-2020>

AKTØRKORTLÆGNING OG NETVÆRKSANALYSE

Uddannelsesværktøjet om innovation til rådgivere udviklet af AgriSpin-projektet præsenterer et netværksanalyseværktøj til at identificere de forskellige aktører, der er involveret i et initiativ. Netværksanalysen kortlægger de nødvendige forbindelser og identificerer prioriteter til styrkelse af relationer. Oplysninger om udførelse af en netværksanalyse kan findes her:

[www.linkconsult.nl/files/Modellen%20\(2014\)/Engels%20\(2014\)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf](http://www.linkconsult.nl/files/Modellen%20(2014)/Engels%20(2014)/Network%20Analysis/120726_description_Network_Analysis.pdf)

Net-MAP er et lignende værktøj, der er udviklet til at hjælpe med at forstå og visualisere, hvorledes interessenteres mål håndteres i et MA-partnerskab. Dette værktøj er med til at bestemme, hvilke aktører der er involveret i et givet netværk, hvordan de er forbundet, hvor indflydelsesrige de er, og hvad deres mål er. Du kan finde en trinvis vejledning til brug af Net-Map-metoden her:

<http://www.mspguide.org/sites/default/files/tool/net-map-manual-long1.pdf>

Hvordan identificeres den rette kombination af TN-partnere til det tema, I ønsker at behandle?

Dannelsen af jeres projektkonsortium kan starte med nogle få aktører, der har en specifik interesse i temaet, er motiverede og engagerede og kan inspirere og opfordre andre aktører til at deltage. Denne indledende gruppe vil have visioner og ejerskab til at være drivkraft for ansøgningens retning. Det er vigtigt, at alle partnere, herunder relevante brugere og brugerorganisationer, er involveret i samarbejdet om projektets udformning. Tildeling af roller og ansvarsfordeling blandt partnere i konceptualiseringsfasen i henhold til den forskellige, men supplerende viden, som hver enkelt aktør bidrager med, vil hjælpe jer med at identificere, om I mangler nogle vigtige færdigheder, relationer eller evner.

Når et indledende netværk er dannet, skal I overveje at udføre en kapacitetsvurdering blandt partnerne for at hjælpe jer med at afgøre, om jeres partnerskab er komplet. For eksempel er professionel kommunikation afgørende for at øge opmærksomheden og nå ud til et bredere publikum og skabe et succesfuldt TN. Hvis ingen i konsortiet har denne kapacitet og ekspertise, skal I inkludere en specialiseret partner til kommunikation og medieengagement.

Endelig skal I fokusere på at opnå kønsbalance, etnisk mangfoldighed og geografisk repræsentation (herunder Østeuropa) i jeres konsortium.

HAR JERES MULTI-AKTØR TN DISSE EGENSKABER?

- ☞ Har I en fælles og defineret "aktuel problemstilling" eller mulighed?
- ☞ Er alle de vigtigste aktører involveret i partnerskabet? (Se værktøjet til netværksanalyse ovenfor)
- ☞ Har jeres TN en struktur med flere lag, hvor der tages hensyn til de lokale, nationale, tværregionale og europæiske niveauer fra start til slut, så det kan skabe gennemslagskraft på alle niveauer?
- ☞ Har I dynamiske forbindelser på nationalt niveau/EU-niveau med regelmæssige møder for at lette kommunikationen mellem hvert niveau og den overordnede koordination?
- ☞ Følger I en aftalt, men dynamisk proces og tidsramme med en klar rollefordeling for hver enkelt aktør?
- ☞ Har I inddraget alle aktører i at afstemme deres forventninger til et godt partnerskab?
- ☞ Har I en retfærdig kønsbalance, etnisk mangfoldighed og geografisk repræsentation?
- ☞ Hvordan vil I arbejde med styrkeforskelle og konflikter?
- ☞ Hvordan vil I fremme aktørernes læring i projektets levetid?
- ☞ Hvordan afbalancerer I bottom-up og top-down tilgange?

Tilpasset fra MSP-vejledningen:
<http://www.mspguide.org/msp-guide>

Hvad er den rette størrelse for mit TN?

Der findes ingen faste regler for konsortiets størrelse. Den kan afhænge af formålet med jeres TN, partnernes kapacitet og projektbudgettet.

Jeres TN skal være sammensat af en mangfoldig gruppe af partnere, som alle har deres egen institutionelle historie og kultur, prioriteter og arbejdsmetoder. Derfor er det vigtigt at afsætte tid i begyndelsen til at samle konsortiet.

Udførelsen af teambuilding aktiviteter er nøglen til at fremme samarbejdet, opbygge tillid, engagere og skabe ejerskabsfølelse blandt alle partnere om jeres TN's retning. Investering af tid og kapacitet i at lette denne proces fra starten vil forbedre hver enkelt partners bidrag i jeres TN og øge jeres TN's funktion som et sundt levende netværk i hele dets levetid. En del af denne proces skal omfatte et aftalememorandum skrevet i fællesskab eller adfærdskodekser, som alle partnere har godkendt, om hvordan de skal arbejde mest effektivt, og hvordan de kan opretholde engagement, motivation og energi i hele jeres TN's levetid (dette vil blive beskrevet yderligere i afsnit 3).

I flere TN'er udpeges en professionel facilitator til at rationalisere kommunikationen mellem partnerne med henblik på effektivt teamwork. Processtyring er en færdighed, der bør identificeres, og projektpartnerne udvælges i overensstemmelse hermed. Den ledende partner kan være projektkoordinator, mens en anden partner er den udpegede facilitator, der fremmer samspillet mellem partnere og potentielt med andre aktører.

2.3. UDFORMNING AF JERES STRATEGI FOR BRUGERENGAGEMENT

Strategien for brugerengagement er afgørende for at optimere vidensudveksling og sikre optagelse og udnyttelse af resultater.

Hvordan sikrer vi, at vores TN opfylder brugerens behov?

Jeres TN har til formål at "indsamle eksisterende viden og bedste praksis om det valgte tema og lette brugen" for landmænd, skovbrugere og rådgivere og "udvikle letforståeligt materiale til praksis, såsom informationsark i et fælles format og audiovisuelt materiale".

Dette skaber en god mulighed for kreativ tænkning og handling, men kræver også en klar forståelse af de mest tilgængelige, relevante og effektive strategier til at forbedre formidlingen, optagelsen og udnyttelsen af jeres TN's viden.

"I SheepNets begyndelse definerede vi de vigtigste emner af interesse fra interessenterne, på denne måde sikrede vi fuldt engagement. Interessenter og brugere blev kontaktet i konceptualiseringsfasen. Vi har konsulteret dem gennem studiemøder!"

¹ EIP-Agri (2016) Thematic Networks under Horizon 2020 Compiling knowledge ready for practice:
<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-thematic-networks-under-horizon>

KOBLING TIL OPERATIONELLE GRUPPER (OG)

Hovedformålet med EuroDairy's TN var at udbrede innovation og god praksis på tværs af grænser. Et sekundært mål var at demonstrere og teste effektiviteten af en interaktiv tilgang til udvikling og formidling af innovativ praksis.

En vigtig foranstaltning i forbindelse med det europæiske koncept for innovationspartnerskab er etableringen af multi-aktør operationelle grupper (OG'er), der finansieres af regionale programmer for udvikling af landdistrikter.

EuroDairy fik til opgave at præsentere 42 tilknyttede OG'er, relateret til mælkeproduktion, for udvikling af praksisbaseret innovation og derved knytte foranstaltninger i relation til EIP (TN'er) med foranstaltningerne i henhold til udvikling af landdistrikter (OG'er). Du kan læse mere her:

<https://eurodairy.eu/media/1944/d22-dairy-related-operational-groups.pdf>

Hvem er brugerne af resultaterne fra vores TN?

Jeres brugere implementerer eller lader sig inspirere af den viden, der skabes i jeres TN, hvilket kan få dem til selv at opsøge ny læring. Årtiers forskning i innovation inden for landbruget har vist, at beslutninger om at indføre en ny idé i landbruget er komplekse og ikke-lineære.

Den interaktive innovationsmodel (som fremmes af EU's H2020-strategi) understreger, at innovation sker via læringsprocesser i samarbejde med en række AKIS-aktører, og selve denne interaktive proces er netop det, der leverer praksisbaserede løsninger på reelle udfordringer, som landmænd (eller skovbrugere) står over for på daglig basis¹.

Vurderingen af jeres brugeres behov, og hvor de står, vil være drivkraften i stræben efter engagement, kommunikation, formidling og udnyttelse. Brugere, der indgår som projektdeltagere, kan for eksempel anbefale strategier til større brugerengagement for at maksimere virkning og effekt af jeres TN-viden.

Desuden er landbrugsbedrifter komplekse systemer med forskellige indbyrdes forbundne undersystemer/elementer og økosystemer. For at håndtere denne kompleksitet og tage hensyn til de indbyrdes forbindelser, samtidig med at det erkendes, at god praksis er kontekstafhængig, skal man have en systemisk tilgang. Denne vurdering skal foretages

¹ SCAR, EU (2015) Agricultural knowledge and innovation systems towards the future - a foresight paper. Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Collaborative Working Group AKIS, Brussels.

KENDETEGN FOR BRUGERBEHOV I EKSISTERENDE TN'ER

LANDBRUGERE/SKOVBRUGERE

- ☞ Viden, der er opdateret og skræddersyet, dvs. tilpasset brugernes kontekst og specifikke behov (f.eks. videoer, faktaark).
- ☞ Oplysninger skal være forståelige og handlingsorienterede (dvs. konkrete og praktiske/relevante).
- ☞ Løsningerne skal være afprøvet/demonstreret i felten med gode resultater.
- ☞ Da mangel på tid er en stor hindring for landmændenes erhvervelse af viden, skal viden, der er "klar til brug" være let tilgængelig.

RÅDGIVERE

- ☞ Skal kunne opfylde landmændenes behov for viden, dele information, facilitere forbindelserne mellem aktører, fremme læring og formidling og forklare teoretisk viden i praksis.
- ☞ Levere specifikke, lokale løsninger til specifikke forretningsmæssige og tekniske problemer, der ofte kræver skræddersyet viden.

i konceptualiseringsfasen eller som det første trin i projektudførelsen.

Hvordan udformer I jeres TN-brugerengagement, så vidensudvekslingen optimeres?

Deling, samskabelse og udveksling af viden i jeres netværk omfatter løbende dialog og handling mellem brugere og konsortiemedlemmer, så de alle kan påvirke TN'ets retning og resultater af vidensudvekslingen. Engagering af brugere uden for jeres netværk er også en vigtig strategi til at skabe større virkning og effekt for vidensudvekslingen. Nye brugere uden for netværket, som ikke har været direkte involveret i denne vidensgenerering, har ofte brug for en mulighed for at se den kontekst, hvori viden er blevet skabt, og på baggrund heraf reflektere over, hvordan den kan anvendes i deres situation.

Ruter til udveksling af viden (se figur side 12) illustrerer de vigtigste mekanismer, hvorigennem I kan indsamle, dele og præsentere jeres TN's brugsklare viden til så mange brugere som muligt. Ruter til udveksling af viden fremhæver, at der er to direkte nære og én indirekte mindre nær mekanisme i og uden for jeres TN. Nærhedsniveauet fra den oprindelige kilde til vidensskabelse bliver mindre og mindre, idet I bevæger jer gennem Ruterne, hvor Rute 1 er kilden til viden, der indsamles direkte og aktivt involverer alle brugere og AKIS-aktører i jeres netværk.

Jeres TN-viden genereres gennem udveksling, fælles

læring og samskabelse. Denne viden indsamles derefter, eller "høstes", med henblik på yderligere udbredelse og udnyttelse på Rute 2 og 3. Rute 2 indebærer, at TN-viden flerdobles af netværksmedlemmer, der deler den med nye/andre brugere. Rute 3 er et trin længere væk og indebærer, at viden præsenteres og spredes til nye brugere via forskellige værktøjer (anbefaling: videoer og podcasts) eller af aktører, der ikke er direkte involveret i netværket.

Formålet med denne ramme er at hjælpe jer med at reflektere over og identificere de mest tilgængelige og relevante strategier for vidensudveksling for jeres TN. I bør stræbe efter at bruge alle tre ruter til at indsamle, dele og præsentere, men jeres formåen til at gøre det afhænger af jeres TN's kontekst, tema(er), brugermål samt tid, budget og kapacitet. Brug af ruter til udveksling af viden til at sammenligne netværksmulighederne i jeres TN med alle mulige ruter bør hjælpe jer til at identificere, hvor I bedst kan fokusere på at skabe større virkning og effekt.

- ☞ **RUTE 1 – GENERERE:** Iterativ læringsproces og samskabelse af viden mellem brugere, der agerer direkte i netværket, og indsamling af denne viden for at dele og præsentere i følgende ruter.
- ☞ **RUTE 2 – MANGEDOBLE:** Opskalering af netværkets viden til nye og andre brugere uden for netværket ved deling med netværksmedlemmerne.
- ☞ **RUTE 3 – SPREDE:** Udbredelse af netværkets viden til nye brugere og andre brugere uden for netværket via andre interessenter, som ikke har været direkte og aktivt involveret i netværket.

PRAKSISSTYREDE INNOVATIONSNETVÆRK

I et projekt konkluderede deltagerne, at succesrige praksisstyrede MA-innovationsnetværk afhæng af følgende nøglefaktorer:

- ☞ Aktiv deltagelse af relevante aktører
- ☞ Professionel processtyring
- ☞ Økonomisk støtte (af mindre omfang)
- ☞ Adgang til relevant ekspertise

Hennovation tilskyndede aktører til at arbejde sammen om at levere praksisstyrede tilgange ved at fokusere og hyre en professionel facilitator. Dette er nøglen til jeres TN's funktion som et økosystem af vidensudveksling til deling, fælles læring og samskabelse. Se nærmere på Hennovation-tilgangen og reflekter over, hvilke faciliteringsprocesser I kan anvende for at maksimere vidensudvekslingen via Rute 1:

<https://hennovation.eu/results/index.html>

RUTER TIL UDVEKSLING AF VIDEN

	RUTE 1: GENERERE	RUTE 2: MANGEDOBLE	RUTE 3: SPREDE
VÆRKTØJER	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Eksisterende landmandsnetværk eller onlinefora, f.eks. Innovative Farmers og Pasture for Life Association ☞ Markvandring, forsøg og demonstrationer og andre aktiviteter hvor landmænd deler deres viden med hinanden ☞ Innovationsarrangementer ☞ Diskussionsgrupper og studiedage for landmænd ☞ Konkurrencer 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Nyhedsbreve/artikler/casestudie sendt til nye brugere fra eksisterende landbrugsorganisationer ☞ Markdag/markvandring/diskussionsgrupper afholdt af projektdeltagere ☞ Seminarer med frontløbere/ambassadører/indflydelsesrige personer/konkurrencer/præmier for anvendelse af resultater 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Videoer, podcasts, webinarer, vidensbiblioteker med læringshistorier, casestudier med bedste praksis ☞ Faktaark, nyhedsbreve, presse-/mediedækning, infografik ☞ Præsentationer, plancher på konferencer, demonstrationsgårde ☞ Påvirkning af rådgivere, nye brugere osv.
UDFORDRINGER	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Viden kan ikke altid overføres, kontekst og potentiale for rækkevidde skal fastslås ☞ Landmænd er ikke villige til at dele, lære sammen eller skabe sammen ☞ Konkurrence mellem landmænd eller mistillid til TN ☞ TN's kapacitet til at engagere så mange brugere som muligt – tidskrævende, dyrt, kan ikke nå ud til alle ☞ Der kræves en anden strategi for netværk uden OG'er 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Projektdeltagernes troværdighed og tillid fra nye brugere – engagering af så mange nye brugere som muligt ☞ Hvis resultater skal bruges på tværs af landegrænser, kan sproget være en udfordring ☞ Landmænd har ofte brug for tid til at bearbejde og tilpasse en ny praksis på deres gårde – kan brugerambassadører fra TN'et give plads til at fremme dette? 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Nye brugeres apati over for engagement. ☞ Fjerntliggende områder er ofte forsømte og nås ikke ud til.
GOD PRAKSIS	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Alle relevante slutbrugere identificerer udfordringer, som TN'et vil omhandle ☞ Professionel facilitering er nøglen til at inddrage brugerne i at definere problemer og validere løsninger ☞ Skab stærke forbindelser til eksisterende nationale netværk, og interager med OG'er ☞ Ret jer mod slutbrugere i regioner, der tackler de samme problemer, for at facilitere fælles behov. ☞ Vær kreativ og åben over for potentielle vidensudvekslingsresultater og innovation – fra nye frø til nye arbejdsrelationer. 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Kommunikation ansigt til ansigt og storytelling på gården (landmand til landmand) ☞ Frontløbere/ambassadører/indflydelsesrige personer fra netværket deler bredere til nye brugere ☞ Brug videoer og podcasts til at levendegøre TN-historien og bedste praksis ☞ "Markedsfør" bedste praksis på sociale medier via organisationer, der er tillid til, f.eks. landbrugsorganisationer ☞ Brug landbrugets presse/medier til at øge rækkevidden ☞ Oversæt til så mange sprog som muligt, og brug forståeligt sprog 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Oversæt praksis til mange sprog ☞ Udbredelse ved projektets start – hvad vil I gøre, se, om det passer med det fælles mål – og derefter udforme projektet omkring det ☞ Brug flere medier – især videocasestudier og slutbrugeres podcasts ☞ Brug af vigtige indflydelsesrige personer i de nye slutbrugeres fællesskab ☞ Organic Farm Knowledge er et godt eksempel ☞ Brug OG'er/MAA-partnerskaber som udbredningsenheder. ☞ Inddrag forvaltningsmyndighederne for den fælles landbrugspolitik ☞ Gør brug af de nationale netværk for den fælles landbrugspolitik
OVERVÅGNING AF VIRKNING OG EFFEKT	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Innovationer, der er "gode nok" til at gå videre til Rute 2 – vurderet af netværket ☞ Analyse, der viser samspil/praksisfællesskab 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Politiske beslutningstagere – indvirkning på nationale/administrative bestemmelser, finansielle instrumenter ☞ Mål aktiviteten på sociale medier – antal følgere, re-tweets, synes godt om, interaktioner ☞ Evaluer effekten af direkte kommunikation, mellem landmænd og påvirkning fra netværk til nye brugere 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Hvor udbredt er bedste praksis? ☞ Har TN medført ændringer af politik? ☞ Feedback til generatorer (Rute 1) via nye brugeres gårdstudier, spørgeundersøgelser og samråd ☞ Ændring eller påvirkning af tendenser

For at nå disse tre mål: generere, mangedoble og sprede viden skal I implementere en skræddersyet MAA, som gør det muligt for de tre forløb at supplere hinanden og ideelt set at interagere med hinanden. Tidligere TN'er giver stor indsigt i, hvordan I udformer jeres processer for brugerinteraktion via Rute 1, og I kan finde flere eksempler på disse i tekstboksene om god praksis.

Samarbejdsprocesser med og af brugere, herunder udveksling mellem fagfæller, er de mest effektive strategier til at hjælpe med at udnytte ny praksis i landbruget. Nogle landmænd over hele Europa elsker at rejse og møde nye landmænd og dele ideer, men de fleste landmænd har også deres egne videns- og informationsnetværk, kendt som mikro-AKIS med andre landmænd, rådgivere og netværkskanaler i deres lokalområde.

Derfor er den nære deling, læring og samskabelse af viden, der bruges i Rute 1, ikke mulig for alle brugere. Jeres strategi for vidensudveksling skal derfor indsamle den viden, der genereres og deles, for at nå ud til og inspirere nye brugere ved for eksempel at bruge digitale metoder til vidensudveksling – sætte liv i videnskabelsen for brugeren gennem en video eller podcast. Brug af alle tre ruter vil skabe både dybde og bredde for jeres TN's vidensudveksling, nå langt flere brugere og skabe større virkning og effekt.

Tabellen ovenfor opsummerer værktøjer, udfordringer, bedste praksis og metoder til overvågning af virkning og effekt identificeret af eksisterende kommunikations- og formidlingseksperter inden for TN'er på tværs af ruterne til vidensudveksling.

VIDENDELINGSPROCES FOR TVÆRREGIONALE INNOVATIONSNETVÆRK

Tværregionale innovationsnetværk (iNets) er det centrale værktøj i INCREDIBLE-projektet, der er anvendt til at fremme viden om andre skovprodukter end tømmer i Middelhavsområdet. Disse netværk fremmer skabelsen af, indsamling, generering og formidling af relevant teknologisk, økonomisk, innovativ og forskningsbaseret viden, der er knyttet til de vigtigste relevante værdikæder. iNets implementerer innovationsstyrede vidensoverførselsprocesser.

I et iNet samles aktører fra forskellige regioner for at diskutere de udfordringer, de står overfor, og for at udforske potentielle løsninger. Nogle gange vil interessenterne opdage, at deltagere fra en anden region (eller værdikæde) kan have udviklet løsninger på visse udfordringer, f.eks. en mere raffineret høstteknik eller en protokol for

kvalitetskontrol. Denne viden kan derefter overføres mellem regioner (eller værdikæder). Nogle gange skal der udvikles nye løsninger.

Denne deltagelsesbaserede tilgang, der bruges af INCREDIBLE, skabte muligheder for interessenter til at interagere og diskutere, udveksle erfaring, lære af hinanden samt samskabe viden. For at støtte faciliteringen af iNets og interessenternes samspil har projektet skabt et praksisfællesskab (COP). Dette COP er en platform, hvor innovationsfacilitatorer fra alle fem iNets mødes, deler erfaringer og diskuterer tilgange for de næste trin.

Du kan finde flere oplysninger i iNets-manualen og erfaringer om at fremme innovation:

<https://www.incredibleforest.net/content/inets-manual-deliverable-11-0>

<https://www.incredibleforest.net/content/facilitating-innovation-nwfps-lessons-learn-t-d-14>

INNOVATIONSSPIRALEN

AgriSpin-projektet promoverede innovationsspiralen for at illustrere de forskellige stadier i samskabelsesprocesserne på Rute 1.

Samskabelsesprocessen er ikke en lineær proces fra A til B, og derfor præsenteres den som en spiral. Spiralen består af flere faser, og samskabelsesprocessen begynder med en indledende idé. Den kan komme fra en person eller opstå i en gruppe. Når de begynder at tale om det, kan det inspirere andre. Der udvikles et uformelt netværk. Før eller senere vil dette netværk bevæge sig i retning af handling.

Derefter starter planlægningsfasen. Opgaver fordeles, og netværket forsøger at skabe rum for udarbejdelse af deres idé. På denne måde kan de eksperimentere og udvikle en praksis, der ser ud til at fungere. Dette bør overbevise de berørte parter om at søge at gennemføre initiativet.

Når det lykkes, formidles den nye praksis til andre, som vil efterligne den. Når den nye praksis bliver normal praksis, tilpasses procedurerne til den, og den integreres i forordninger og samfundets struktur.

Detaljerede oplysninger om, hvordan

du bruger dette til analyse af innovationsprocesser, findes på:

<https://linkconsult.nl/en/gereedschap/modellen>

AKTIONSGRUPPER FOR LANDMÆND

Formålet med EuroDairy-nettet var at forbedre mælkeproduktionens levedygtighed og bæredygtighed i Europa.

Projektet tog det europæiske innovationspartnerskabs interaktive strategi i brug, der sætter landmændene i centrum for praksisbaseret innovation, og som tilpasser og udvikler ny og eksisterende videnskabelig viden for at skabe gennemførlige løsninger, som derefter kan deles i hele netværket.

I Storbritannien blev der oprettet 5 aktionsgrupper for landmænd for at reducere afhængigheden af antimikrobielle stoffer baseret på tilgangen fra staldskole-metoden til fælles eksperimentel

læring:

<https://core.ac.uk/download/pdf/269158685.pdf>

Disse grupper har sammen udarbejdet en række handlingsplaner for at reducere deres behov for og brug af antimikrobielle stoffer på gården. Grupperne bestod af 5-8 gårde, hvor 1-3 landmænd fra hver gård deltog i hvert møde.

Mødestrukturen var centreret omkring et gårdbesøg, hvor værtslandmanden fremviste sin gård med fokus på sygdomsbehandlinger, forebyggelse og brug af antimikrobielle stoffer. Yderligere oplysninger om denne fremgangsmåde:

<https://www.agricology.co.uk/field/blog/farmer-led-policy-leading-way-reducing-antibiotic-use-farm>

Hvordan udvikler I jeres plan for formidling og anvendelse?

Jeres kommunikations-, formidlings- og anvendelsesplan skal indeholde KPI'er (nøgleindikatorer), men give fleksibilitet til at reagere på uventede muligheder, der opstår under udviklingen af jeres TN.

Der er ofte et vist overlap mellem formidlings-, anvendelse- og kommunikationsaktiviteter. Brug eksisterende retningslinjer for, hvordan I udvikler en strategisk kommunikationsplan.

For eksempel "Making the Most of Your H2020 Project: Boosting the Impact of your project through effective communication, dissemination and exploitation"¹ og et 60-minutters webinar "Communications workout to increase the communication impact of your projects"².

Online-manualen for Horizon 2020 indeholder også retningslinjer for udvikling af jeres formidlings- og anvendelsesplan:

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm

¹ <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E.pdf>

² <https://ec.europa.eu/easme/en/news/60-minute-workout-increase-impact-communication-your-project-webinar>

FORSKELLEN MELLEM KOMMUNIKATION, FORMIDLING OG ANVENDELSE

Kommunikation om projekter er en strategisk planlagt proces, der starter ved begyndelsen og fortsætter gennem hele TN's levetid, og hertil formål **at fremme projektets forløb og dets resultater**. Det kræver strategiske og målrettede foranstaltninger for kommunikation om (i) handlingen og (ii) dens resultater til **mange forskellige målgrupper**, herunder mediernes, offentligheden, potentielle brugere – som tovejskommunikation. **Formålet med kommunikation er at informere om og promovere projektet, dets resultater og succeser.**

Formidling fokuserer på **deling af viden og resultater med det formål at gøre det muligt for andre at bruge og implementere resultaterne** og dermed maksimere jeres TN's gennemslagskraft. Formålet med

formidling er at beskrive og dele jeres resultater og sikre, at disse er **tilgængelige, for at andre kan bruge dem** – fokus er på at promovere resultaterne.

Anvendelse henviser til **udnyttelse af resultater, at gøre konkret brug af resultaterne** i yderligere aktiviteter ud over den oprindelige sammenhæng – udvikling, skabelse og markedsføring af et produkt eller en proces, oprettelse og levering af en tjeneste eller gennem standardiseringsaktiviteter. Dette er ikke begrænset til kommerciel brug.

(Source: EC Research & Innovation Participant Portal Glossary/ Reference Terms)

BRUG AF SOCIALE MEDIER TIL PROJEKTKOMMUNIKATION

EURAKNOS kunne konstatere, at TN'er bruger en række kommunikationsværktøjer og -veje. Sociale medier er en utrolig kommunikationsressource, men de giver også udfordringer. Alle delte oplysninger er offentligt tilgængelige, hvilket betyder, at de kan blive slået op igen eller retweetet af personer uden for jeres målgruppe.

KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER OG -KANALER, DER ANVENDES AF TN'ER

% AF TN'er BRUGER KOMMUNIKATIONSFORM

- ☞ **Kend jeres målgruppe:** Før I beslutter jer for, hvilke platforme I vil bruge, skal I gøre jer klart, hvem I vil sigte mod, deres informationsbehov, og hvilke platforme de bruger.
- ☞ **Kend jeres platform:** Alle platforme er forskellige – funktionalitet, levetid, opfattelse og længde af indlæg. Et opslag på Facebook har for eksempel en levetid på fem timer i forhold til 24 minutter på Twitter. Vælg jeres platform i overensstemmelse hermed.
- ☞ **Hav et formål:** Al social medieinteraktion skal være en del af jeres velgennemtænkte projektkommunikationsplan.
- ☞ **Optimer engagement:** Identificer og sigt mod indflydelsesrige personer (f.eks. landbrugsorganisationer og fagfæller), skab diskussion ved at stille spørgsmål og fremsætte tankevækkende kommentarer.
- ☞ **Brug passende sprog:** Sørg for, at sproget passer til jeres målgruppe.
- ☞ **Beskyt jeres projekts digitale identitet:** Udvikl en godkendelsesproces og en protokol for indholdet, og sørg for, at alle projektdeltagere er opmærksomme på dem og opfører sig i overensstemmelse hermed.
- ☞ **Vær præcis:** Korrekturlæs det, I deler, og vær kritisk over for, hvad I deler.
- ☞ **Vær ansvarlig og respektfuld:** Overhold de sociale mediers etikette, vær afmålt og gennemsigtig, så der opstår troværdighed og tillid.
- ☞ **Mål jeres succes:** Overvåg og gennemse regelmæssigt jeres resultater ved hjælp af platformsanalyser.

3. EFFEKTIVT ARBEJDE SOM MULTI-AKTØR NETVÆRK

Når konsortiet er ved at tage form, og tilskudsaftalen er underskrevet (tillykke!), skal I være med til at skabe en proces, hvor I kan samarbejde på en engagerende og interaktiv måde. Gennem hele projektets levetid vil jeres MA-partnerskab udvikle sig

og blive dybere. Det tager tid at opbygge effektive arbejdsrelationer, især når partnerne er geografisk langt fra hinanden. Nedenstående tekstboks indeholder oplysninger fra andre TN-erfaringer om, hvordan I kan gøre dette.

"Vi havde en grundig øvelse i begyndelsen. Vi lærte at bruge tilstrækkelig tid til at definere alle disse interessenter og definere deres rolle i projektet. Vi lagde en plan, der viste dynamikken mellem dem i arbejdspakkerne. Derudover var det virkelig nyttigt at lave en tavle med de forskellige typer aktiviteter i projektet og hvilke aktører, der var involveret. Det er et dynamisk skema, der indeholder feedback-mekanismer i projektets levetid, så I kan rådføre jer med interessenterne igen og om nødvendigt ændre projektet i overensstemmelse dermed. Den er især dynamisk mellem arbejdspakkerne – hvordan konsulterer vi, og hvordan får vi feedback."

HVORDAN ARBEJDER MAN EFFEKTIVT SOM ET TN-KONSORTIUM?

- ☞ **Opret et tillidsbaseret projektøkosystem:** Det kan være ret udfordrende at udvikle et MA-partnerskab især, hvor forskellige partnere har flere baggrunde, perspektiver, prioriteter og arbejdsmetoder. Invester tid i og gør jer umage med at opbygge tillid, engagement og give alle partnere ejerskab til projektet.
- ☞ **Etabler et fælles sprog og fælles forståelse af projektbeskrivelsen:** En velskrevet arbejdsplan, der er skabt i fællesskab og etablerer et fælles sprog og giver en fælles forståelse af projektforslaget, vil lette engagement, motivation og energi for partnere i hele jeres TN's levetid. Tænk også på, hvordan I vil håndtere personaleskifte i organisationer, forvent, at nye personer vil slutte sig til igennem hele projektets levetid.
- ☞ **Udform sammen "regler for engagement":** Projektpartnere skal sammen udforme og aftale "reglerne" for kommunikation og samarbejde. Dette kan sikre, at alle partnere forstår deres formål og rolle. Dette kan for eksempel faciliteres med en fælles workshop under opstartsmødet.
- ☞ **Etabler effektiv TN-styring og gennemsigtige og samarbejdsbaserede beslutningsprocesser på projektniveau:** Når flere partnere er

involveret, skal der defineres klare procedurer for, hvordan beslutninger træffes, hvilket sikrer inkluderende, etisk og effektiv TN-styring.

- ☞ **Giv plads til reflekterende overvågning i hele projektets levetid:** Forbedring af dette MA-partnerskab er en iterativ, dynamisk proces, der kræver løbende refleksion og finpudning. Regelmæssige refleksionsmøder, for eksempel ved hvert konsortiemøde, giver tid til at dele, reflektere og finpudse MA-processen på konsortieniveau. Dette vil tilskynde en læringsproces og hjælpe partnere til at tage ejerskab og ansvar for projektets delmål. Mellem konsortiemøder bør I oprette en mekanisme til at dele udfordringer, I kan stå over for, så andre partnere kan lære af disse og dele potentielle løsninger. Tildel dedikeret budget-, person- og tidsressource til disse aktiviteter i projektudformningsfasen.

Flere oplysninger om MAA i EURAKNOS' D2.4 og D3.4:
https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D2.4_20200511_Report_on_MAA_in_the_short_medium_and_long_term_of_TNs.pdf
https://euraknos.fra1.digitaloceanspaces.com/production/deliverables/D3.4_20200430_Report_on_HIKR_MAA.pdf

3.1. FACILITERING AF JERES MA-PROCESSER

Brug af en facilitator til at støtte konsortiet såvel som engagementet af brugere anvendes for at gøre tingene nemmere for TN'erne. Facilitering er et vigtigt værktøj i arbejdet med en mangfoldig gruppe af aktører, og der er ingen enkel løsning på de behov, I forsøger at løse. En facilitator har en række vigtige opgaver i jeres TN: Fra at samle aktører, tilskynde til interaktion og udveksling, mægle og håndtere forskelle, stimulere "ud af boksen" tænkning og til at skabe plads til læring.

Facilitatoren skal kunne forstå kompleksiteten af MA-partnerskaber. En positiv holdning og en tro på, at tingene vil lykkes, er nøglen til at danne rammer og skabe et rum, hvor partnere føler sig trygge og stoler på hinanden, så de kan dele og diskutere udfordringer samt muligheder. Facilitatorens hovedrolle er at sikre, at alle aktører er involveret i projektet og bidrager, når det er relevant, samt at udløse interaktioner via de tidligere præsenterede ruter til udveksling af viden. Facilitatorer skal være fleksible og åbne for at kunne lykkes med at facilitere et TN.

En anden overvejelse er jeres facilitators uafhængighed, og hvilken viden facilitatoren har brug for til effektivt at facilitere processen. Kræves det f.eks. at facilitatoren har en indgående forståelse af situationen for at kunne udføre et effektivt arbejde, skal facilitatoren være teknisk specialist i forhold til TN'ets tema? Selvom en generel forståelse af det pågældende tema er nyttig, kan facilitatoren, hvis vedkommende er teknisk specialist eller vidensspecialist, falde i fælden med blot at give brugerne svar på de spørgsmål, de har, i stedet

VÆRKTØJSGUIDEN FOR PARTNERSKABER MED FLERE INTERESSENER

Se denne værktøjsguide:

http://www.mspguide.org/sites/default/files/case/msp_tool_guide.pdf

Den har over 60 værktøjer til at styre partnerskabsprocesser, der er grupperet omkring seks nøgleformål:

- ☞ **SAMMENHÆNG:** Definer problemet, og bliv en gruppe
- ☞ **DELT SPROG:** Forstå problemet, og påskøn forskellige perspektiver
- ☞ **AFVIGELSE:** Udvid perspektiverne på området, og identificer og påskøn forskelle
- ☞ **SAMSKABELSE:** Udvikl muligheder til at løse problemet og hjælp deltagerne til at engagere sig og samarbejde
- ☞ **KONVERGENS:** Beslut, hvilke ideer der kan fungere, prioriter og finpuds det, der er blevet skabt
- ☞ **FORPLIGTELSE:** Aftale om handlinger, samordning og refleksion

for at fremme en proces med selvundersøgelse, læring og samskabelse af brugerrelevant viden. Hvis I har tekniske eksperter og videnseksperter i jeres TN, er vores erfaring, at facilitatoren ikke behøver at være ekspert på disse områder, og det er gavnligt, at facilitatoren er uafhængig, da det giver mere lighed mellem partnere i processen.

MA-FACILITERINGSMANUALER OG UNDERVISNINGSVEJLEDNINGER

Flere TN'ere har udviklet faciliteringsmanualer og undervisningsværktøjer til at lette denne MA-lærings- og samskabelsesproces:

☞ AgriSpins værktøjssæt til undervisning:

<https://agrispin.eu/training-toolkit/>

☞ Hennovation Praksisstyret Innovationsnetværk i landbruget: en vejledning for facilitatorer:

<http://hennovation.eu/facilitating%20practice-led%20innovation/facilitation%20guidelines.html>

EN GOD FACILITATORS KOMPETENCER

- ☞ Forståelse af konteksten og specifikke bruger-, aktør- og interessenbehov, herunder deres adfærdsmæssige, sociale og kulturelle baggrunde for og perspektiver på temaet.
- ☞ Stærk kapacitet til at få forbindelse til mennesker og samle mennesker.
- ☞ Evnen til at forbedre samarbejde.
- ☞ Evnen til at forudse og reflektere over processen – hvad skal forbedres, og hvornår skal man tilpasse eller bruge et andet værktøj.
- ☞ Proaktiv tilgang over for relevante aktører i innovationsprocessen – evne til at opdage motivation og tilpasse tilgangen på baggrund af energi og entusiasme for opgaven.
- ☞ Værktøjer til genkendelse og overvågning af netværksmønstre og faser.
- ☞ Flexibilitet til at reagere på det, der kræves i øjeblikket på baggrund af forandringer i gruppedynamikken.
- ☞ Værktøjer til at reflektere over netværkets tilstand og funktion.

Kilde: Tilpasset fra AgriSpins Cross Visit:

https://agrispin.eu/wp-content/uploads/2016/11/Cross-Visits_Improved-Methodology-1.pdf

4. PROJEKTGENNEMFØRELSE

På dette stadie i processen har I nu en velplanlagt TN-MAA; forståelse af, hvordan I skaber ejerskab til projektet blandt TN-projektdeltagerne og indsigt i, hvordan der effektivt kan samarbejdes. Det næste trin er at overveje, hvordan I udfører jeres plan for udveksling af viden.

4.1. VURDERING OG IDENTIFIKATION AF BRUGERBEHOV

Identifikation af brugernes behov starter i projektets konceptualiseringsfase for at sikre, at TN-temaer er baseret på landmænds eller skovbrugeres behov for reelle praktiske løsninger (se afsnit 2.1). Denne proces fortsætter i de indledende faser af projektdokumentation for yderligere at tilpasse projektaktiviteterne til brugernes behov.

Hvordan identificerer I brugernes behov og udfordringer?

Et TN kan anvende en række strategier afhængigt af brugernes deltagelse i vurderingen. Jo højere grad af brugerdeltagelse, jo mere ejerskab over resultaterne og højere optagelse af TN-resultaterne (se deltagertrappen på næste side). Deltagelse i vurdering af behovet, hvor brugerne er involveret i udvikling af vurderingen og selve vurderingen, skaber ejerskab til resultatet.

Flere TN har valgt at afholde seminarer og workshops, der omfattede lokale netværk eller eksisterende OG'er for at facilitere diskussion af behov og afklaring af TN-temaer for at kunne arbejde hen imod løsninger. Andre valgte at foretage mere vejledende og orienterende øvelser, f.eks. interviews ansigt til ansigt eller større høringer eller spørgeundersøgelser ved hjælp af lokale eller regionale brugernetværk og organisationer.

Den viden, der bliver indsamlet via disse

OPSTARTSSEMINARER TIL IDENTIFICERING AF BRUGERNES BEHOV

Koordinatorerne for INCREDIBLEs innovationsnetværk (iNet) organiserede et opstartsseminar til problemafgrænsning for hvert iNet, hvor der indførtes en specifik køreplan for at sigte bedre mod specifikke problemstillinger inden for emnet. Interessenter havde mulighed for at foreslå supplerende aktiviteter nedefra og op og bidrag til iNets. På seminarerne blev den foreslåede fremgangsmåde i nødvendigt omfang tilpasset iNets behov. Der blev afholdt fem seminarer: i Tunesien (æteriske olier), Spanien (harpiks, svampe), Portugal (nødder) og Italien (kork). Der blev afholdt seminarer på engelsk, og den ledende lokale partner overvejede behovet for at oversætte til det lokale sprog for at overvinde eventuelle sprogbarrierer for de deltagende interessenter. Seminarresultaterne blev samlet i den sammenfattende rapport "A Road Map for innovating NWFPs value chains" (En køreplan for fornyelse af NWFP's værdikæder" og oversat til deltagerens sprog. Hvad kan I lære af INCREDIBLEs tilgang?

https://incredibleforest.net/sites/default/files/deliverable/files/d_1.3_v2_1.pdf

processer, skulle gerne via den engagerende brugerdeltagelse give feedback til og afstemme jeres resultater.

INDKREDSNING AF PLANTEAVLERES BEHOV Gennem interviews og workshops

FERTINNOWA gennemførte i begyndelsen af projektet interviews med planteavlerne for at få et stærkt samspil med brugerne og definere potentielle behov og flaskehalse i forhold til vand- og næringsstofforvaltningspraksis i gødningsvandede dyrkningssystemer. 371 avlere over hele Europa blev interviewet ved hjælp af et interessentspørgeskema, der resulterede i 513 systembeskrivelser og vurderinger. På en efterfølgende workshop blev de første resultater af disse interviews præsenteret for et bredt publikum af aktører, der bestod af planteavlere, planteavlforeninger, rådgivere, politiske beslutningstagere, regionale

myndigheder, forskere, brancherepræsentanter osv. Resultaterne dannede grundlag for den efterfølgende inddragelse af disse andre interessenter. Under workshoppen blev der organiseret flere aktiviteter, som gjorde det lettere for deltagerne at interagere, såsom samarbejdsprojekter, arbejds-sessioner, møder ansigt til ansigt og fremvisning af teknologi. 88 interessenter deltog på dag 2, der bestod af en tur i marken med fokus på regionale problemstillinger og løsninger til vandforvaltning i gartnerisystemer.

Flere oplysninger på:

www.fertinnowa.com/wp-content/uploads/2018/05/Deliverable-3.2.pdf

DELTAGERTRAPPEN

Deltagelse henviser til den proces, hvorved brugerne, navnlig landmænd og skovbrugere, inddrages i udformningen og gennemførelsen af mekanismer, instrumenter og praksis for at opnå de tilsigtede resultater. En række forfattere har defineret de forskellige typer og graden af deltagelse i typologier for at skabe større klarhed. Pretty (1995) tilpasser typologien til landmændenes deltagelse i bæredygtigt landbrug og fokuserer på syv deltagelsesniveauer:

- ☞ **MANIPULATORISK DELTAGELSE:** Deltagelse sker blot ved tilstedeværelse af repræsentanter i bestyrelser, der ikke er valgt og ikke har nogen magt.
- ☞ **PASSIV DELTAGELSE:** Landmænd deltager ved at få at vide, hvad der er besluttet eller allerede er sket. De oplysninger, der deles, tilhører kun de eksterne fagfolk.
- ☞ **DELTAGELSE VED HØRING:** Landmænd deltager ved at blive hørt eller ved at besvare spørgsmål. Eksterne agenter definerer processer til problem- og informationsindsamling og kontrolanalyse. Landmænd har ingen andel i beslutningsprocessen, og der er ingen forpligtelse til at tage hensyn til landmændenes synspunkter.
- ☞ **DELTAGELSE MOD AT FÅ MATERIELLE INCITAMENTER:** Landmændene deltager ved at bidrage med ressourcer som f.eks. arbejdskraft til gengæld for mad, penge eller andre materielle fordele. Landmænd kan tilbyde arbejde, men de er ikke involveret i forsøget, og

de er heller ikke involveret i læringsprocessen. Landmændene har ingen andel i at fortsætte teknologi eller praksis, når incitamenterne ophører.

- ☞ **FUNKTIONEL DELTAGELSE:** Deltagelse ses af eksterne organer som et middel til at nå projektmål. Her kan landmændene deltage ved at danne grupper, der kan opfylde forudbestemte mål i forbindelse med et projekt. Deltagelsen kan være interaktiv og omfatte fælles beslutningstagning, men først efter at større beslutninger allerede er truffet af eksterne aktører.
- ☞ **INTERAKTIV DELTAGELSE:** Landmænd deltager i fælles analyse, udarbejdelse af handlingsplaner og oprettelse af styrkede lokale institutioner. Deltagelse er en ret, ikke blot et middel til at nå et projektmål. Denne proces involverer tværfaglige metoder, der søger flere perspektiver og anvender en systemisk og struktureret læringsproces. Landmændene overtager kontrollen med lokale beslutninger og afgør, hvordan tilgængelige ressourcer bruges, så de får en andel i at opretholde strukturer og praksis.
- ☞ **SELVMOBILISERING:** Landmænd deltager ved at tage initiativer uafhængigt af eksterne institutioner for at ændre systemer. De skaber kontakt til eksterne institutioner for at ændre systemer. De skaber kontakt til eksterne institutioner om ressourcer og teknisk rådgivning, de har brug for, og bevarer kontrol over, hvordan ressourcerne bruges.

Kilde: Arnstein (1969) adapted by Macken-Walsh (2016)

4.2. GENERERING OG INDSAMLING AF VIDEN

Et TN's opgave er at "opsummere, indsamle, dele og præsentere eksisterende videnskabelig viden og bedste praksis, som ikke er tilstrækkeligt kendt (og anvendt) af aktører".

Så hvordan genererer I bedste eller god praksis, og hvordan gør I forskningsresultater til viden, der er klar til praksis?

Hvordan kan man få eksisterende god praksis frem?

Viden om eller udvikling af god praksis kommer fra jeres ekspertlandmænd, -skovbrugere og rådgivere

som dem, der genererer, deler og udbyder viden. TN'ets rolle er derfor at facilitere opsamling af god praksis i forbindelse med innovation, teknologi, processer, systemer eller relationer, der kan anvendes eller inspirere andre brugere til at prøve nye ideer for at optimere deres landbrugs- eller skovbrugspraksis. Rute 1 til udveksling af viden er det sted, hvor jeres TN genererer sin viden.

Det kan gøres på mange forskellige måder, lige fra at identificere god praksis ved hjælp af frontløbere, til innovationsnetværk og aktionsgrupper for landmænd. Udtænkning af processerne og TN-aktiviteterne til generering og opsamling af god praksis på tværs af jeres TN og forskellig god praksis i dette idékatalog giver jer nogle ideer til, hvordan I kan udvikle jeres aktiviteter til at udveksle viden.

"Vurderingen af ulemperne og fordelene ved innovation er udelukkende i brugernes hænder: Den afhænger af deres forventninger, deres interesser, af de problemer, de bringer på banen"

EUPIG GRAND PRIX FOR AT FINDE GOD PRAKSIS

EUPiG's innovationsgruppe (<https://www.eupig.eu/>) afholder EU PiG Grand Prix, en konkurrence for hele EU, hvor mere end 300 producenter konkurrerer om at blive en af otte ambassadører. Vinderne udvælges af regionale svineinnovationsgrupper (RPIG'er), projektpartnere samt af interessenter og tildes titlen som EUPiG-ambassadør.

Et ekspertpanel for hvert enkelt projekttema foretager en streng vurderingsproces, hvor man ser på tekniske og økonomiske faktorer for at finde frem til de fem bedste praksisser for hver af de otte udfordringer. Disse udfordringer

identificeres som respons på udfordringer, der dækker hele branchen, så producenterne udvikler rettidige løsninger i den virkelige verden.

Hvert år får de otte vindende ambassadører lejlighed til at fremvise deres nyskabelser og bedste praksis. RPIG'er hjælper for eksempel ambassadører med at producere virtuelle gårdbesøg, fotos og rapporter, som derefter promoveres under de relevante hovedtemaer på EUPiG's hjemmeside. Kan jeres TN drage fordel af at gøre noget lignende? Få mere at vide her:

<https://www.eupig.eu/grand-prix>

Hvordan integrerer I forskningsresultater (videnskab) i praksis?

Den anden kilde til viden, som jeres TN råder over, er forskningsresultater, der kan integreres i landbrugs- eller skovbrugspraksis som resultater af videnskabelige projekter. Hvis konsortiet mangler omfattende viden om et emne eller tema, som det ønsker at tackle, kan en gennemgang af den aktuelle og tilgængelige akademiske og grå litteratur informere om og fremme anvendelsen af potentielle løsninger. En metode til at identificere og vælge ("indsnævre") relevante forskningsresultater, der endnu ikke er integreret i landbrugspraksis, bør være fokus for jeres forskningspartnere. Dette sikrer, at videnskabelige resultater og praktisk viden samles for at imødekomme brugerens mest presserende behov og klargøre praktisk viden som løsninger.

Når I har samlet en oversigt over viden i jeres TN, kan I muligvis identificere, at der mangler ekstern videnskabelig eller teknisk ekspertviden og, at der derfor kræves eksternt input. Her bør brugere og facilitatorer arbejde sammen med disse ekspertaktører om at udvikle potentielle resultater, der sikrer brugervenlighed, relevans, gennemførlighed og dermed, at de resultater, som jeres TN frembringer, er acceptable. Det stadie, hvor eksterne aktører introduceres, er vigtigt og kan variere afhængigt af jeres kontekst eller resultater under udvikling. Det er facilitatorens rolle at blive enig med eksisterende netværksbrugere og aktører om det rigtige tidspunkt at inddrage eksterne interessenter. For eksempel kan TN identificere, at I har brug for eksterne interessenter til at skabe et miljø, der gør det muligt at implementere eller opskalere jeres output, såsom korrekt regulering eller samarbejde om værdikæder.

Det er dog muligt, at jeres TN ikke kræver engagement fra andre eksterne interessenter på noget tidspunkt, da al nødvendig ekspertise var forudset ved projektets start, partnerne blev rekrutteret i overensstemmelse hermed, og TN'ets formål ikke har afvejet eller udviklet sig i forhold til den oprindelige vision. Såfremt det er nødvendigt, bør jeres TN give eksisterende aktører mulighed for fleksibelt at tilpasse deres rolle i TN'et, efterhånden som projektet modnes. Det er derfor nyttigt at integrere intern vurdering og refleksion over

hver enkelt aktørs rolle og bidrag, efterhånden som projektet skrider frem.

TILGANGEN MED "AFGRÆNSNING"

Gårde er komplekse systemer, der har forskellige indbyrdes forbundne undersystemer indlejret i sig. For at håndtere denne kompleksitet og tage hensyn til de indbyrdes forbindelser, samtidig med, at det erkendes, at god praksis er kontekstafhængig, skal jeres TN overveje at tage en systemisk tilgang. Centrale temaer i den videnskabelige og tekniske litteratur kan hjælpe med at afgrænse, fokusere og understøtte den praktiske anvendelse af løsninger og prioritere brugernes behov. Afgrænsning er processen med at kondensere mulige ideer til et bestemt forskningsspørgsmål eller formål. Det tvinger jer som TN til at tænke over, hvordan I kan forvandle det overordnede billede eller det faktiske problem til en håndterbar praksisstyret afprøvning på gården. Afgrænsningen starter med at definere jeres TN's overordnede bekymringer. For eksempel et behov for bedre ukrudtsbekæmpelse eller varetagelse af et dyrevelfærdspøblem. Herefter søger I efter løsninger. Under denne søgning finder I måske en mangel i litteraturen. Kan jeres TN udfylde denne mangel? Jo bedre I afgrænser, desto klarere vil jeres forskningsbehov materialisere sig. Se:

<http://www.bovine-eu.net/>

VIDENSKABSBASAR

En vigtig del af OK-Net EcoFeed var at engagere sig i enmavede dyr i økologisk landbrug og foderstofindustri for at identificere den nuværende tilgængelighed af regionalt, økologisk foder til svin og fjerkræ og vurdere, hvordan den nuværende tilgængelighed kan øges. For at facilitere dette blev der dannet 10 innovationsgrupper (IG'er) i projektlandene. Disse grupper var enten nye eller dannet af eksisterende fjerkræ- og svinegrupper og bestod af 6-19 medlemmer, herunder landmænd, rådgivere og repræsentanter for foderstofvirksomheder.

Formålet med det første IG-møde var at drøfte relevante nyskabelser og ideer og at begynde at indsamle nødvendige oplysninger for at øge og samle tilgængelig viden om emnet. IG-møderne foregik overvejende ansigt til ansigt suppleret med en onlineundersøgelse og blev

efterfulgt af en videnskabsbasar i hvert land. Formålet med videnskabsbasaren var formelt at rapportere resultaterne af de første IG-møder tilbage til gruppen, at præsentere relevante videnskabelige oplysninger og at diskutere potentielle innovative løsninger samt eventuelle tilknyttede udfordringer eller flaskehalse.

Videnskabsbasarerne blev besøgt af over 100 IG-medlemmer i de otte projektlande. De indsamlede data omfattede tekniske data, der er relevante for projektets tema, samt hvordan viden blev udvekslet. Data blev delt med IG-medlemmerne og andre projektpartnere til brug for det videre projektarbejde. Planlægning af IG-møder og dataindsamling blev udført af IG-facilitatorer i hvert land.

Yderligere oplysninger findes på:

https://ok-net-ecofeed.eu/wp-content/uploads/2019/03/OKNet-EcoFeed_Description_of_Innovation_Groups.pdf

Hvem involverer I i valideringen af jeres TN's resultater?

Flere af eksemplerne på god praksis, vi har inkluderet, gør det muligt for slutbrugere og andre eksperter på området at validere den viden, der genereres og indsamles af jeres TN. Validering henviser i denne sammenhæng til, om den indsamlede viden er "klar til brug". Dette kan for eksempel bestemmes ved en matrix eller et sæt af centrale kriterier, der er udformet til at vurdere dette, dvs. udviklingsstadiet, anvendelighed, påviselig virkning og effekt, merværdi, bæredygtighed eller repetérbarhed for anvendelse af praksissen i andre EU-regioner. En cost-benefit analyse af aspekter af bedste praksis (løsninger) og en bredere gennemførlighedsvurdering kan også være nyttig.

4.3. DELING OG FORMIDLING

Når god praksis er blevet identificeret og valideret, er det næste skridt at dele og formidle dette ud over jeres netværksaktører, som tidligere fremhævet i ruter til udveksling af viden. Rute 2 og 3 repræsenterer den videndeling, som foregår uden for jeres TN. Selvom jeres formidlingsaktiviteter er blevet udtænkt som en del af jeres projektplan, kan der, efterhånden som jeres TN har udviklet sig, være nye ruter eller nydannede netværk eller relationer, der kan drage fordel af at formidle jeres resultater.

Hvordan formidler I oplysninger og viden til jeres TN's målgrupper for at optimere dets virkning, effekt og rækkevidde?

Kommissionen anbefaler, at der anvendes visse værktøjer og kommunikationskanaler, især skal hvert enkelt projekt anvende en hjemmeside og praksissammendrag (et overblik over ét specifikt emne,

hvis målgruppe er alle med interesse for emnet). (<https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format>)

Vi mener, at det er vigtigt for jeres TN's formidlings- (og udnyttelses-) strategi at sikre, at den passer bedst til jeres behov med hensyn til kontekst, målgruppe og TN-kapacitet. Det bedste match indebærer, at I vælger de mest effektive formidlingsstrategier, tilpasser og optimerer udbyttet til jeres brugeres specifikke behov, som passer til det miljø, I arbejder i. Desuden er det afgørende at inddrage brugerne i den fælles oversættelse af eksisterende viden til forståeligt sprog og formater.

Kommunikationskanalernes effektivitet skal overvejes. I nogle lande opfattes Twitter som den rigtige vej til at nå landmænd, i andre lande opfattes den som mindre effektiv. Derfor skal I researche og identificere, hvilke kommunikationskanaler brugerne har tillid til, for at maksimere virkning og effekt samt udbredelsen. Formidlingsværktøjer og -kanaler, jeres TN kan udnytte, rækker fra direkte engagement med slutbrugere gennem dyrskuer, markvandring og demonstrationer til brug for frontløbere (som beskrevet i forrige afsnit), netværksmøder, audiovisuelt materiale såsom videoer og infografik, trykte medier, herunder faktaark, pressemeddelelser og plakater, samt digitale værktøjer, herunder sociale medier (Facebook, Twitter, WhatsApp), hjemmesider og nyhedsbreve. De mest effektive kommunikationsværktøjer, der identificeres

af TN'er, er visuelle, såsom fotos, tegnefilm, videoer og infografik. Podcasts bliver også mere og mere populære.

En afsluttende konference kan være en fantastisk mulighed for, at jeres TN kan føre brugere og projektdeltagere sammen med aktiv deltagelse af eksterne brugere og aktører. For eksempel blev der for FERTINNOWAs afsluttende konference (www.fertinnowa.com/project/) afholdt en interaktiv politik-session, hvor forskellige typer aktører

(landbrugsorganisationer, politiske beslutningstagere, NGO'er, forbrugerorganisationer og forskere) præsenterede og delte deres synspunkter om specifikke spørgsmål.

Et andet eksempel kommer fra SheepNet (www.sheepnet.network). Et afstemningssystem, der bruger QR-koder, understøttede interaktion mellem aktørerne til at udvælge ledelsesmetoder og værktøjer indsamlet direkte fra landmænd og interessenter. Dette resulterede i, at disse ledelsesformer aktivt blev gennemført i SheepNet-projektet i hvert enkelt medlemsland.

TVÆRNATIONALE WORKSHOPS

SheepNet-konsortiet forsøgte at udvide omfanget af deres tværnationale workshops ved at invitere interessenter fra lande, der ikke var involveret i konsortiet. De havde deltagere fra forskellige lande som Ungarn, Israel, Finland, Tyskland, Brasilien, Portugal, Nordirland og New Zealand. SheepNet-partnerne arrangerede en tur til Oceanien for at indlede langsigtet interaktion og potentiel samarbejde med fåreaktører i New Zealand og Australien, verdens største fårekødeksportører. På denne måde sikrede de, at SheepNets resultater vil blive brugt uden for Europa. Du kan finde inspiration og flere oplysninger på:

www.sheepnet.network/

BRUG AF VIDEO TIL FORMIDLING

I en analyse af aktuelle TN-formidlingsvideoer har følgende funktioner faciliteret en øget rækkevidde for brugerne og kan derfor betragtes som anbefalinger til at skabe større virkning og effekt:

- ☞ **Landmænd og rådgivere, der præsenterer TN-historien**, skaber den mest engagerende video for brugere. Dette gør brug af eksisterende følgere som landmænd og rådgivere og andre kontakter, så synligheden maksimeres. For eksempel OK-Net Arables Roller Crimper-video med over **40.000 visninger** siden den 8. februar 2018: https://youtu.be/E5_4ooS_Yqc

- ☞ **Upload af jeres videoer på YouTube** sikrer, at formidlingen når ud vidt og bredt og rækker ud over projektets levetid. For eksempel har AgriSpins video Dutch Potato Farmer is a first Mover In Using Advanced Technology fået over **27.000 visninger** siden den 30. maj 2017: <https://youtu.be/ULlvevQ5hIU>

- ☞ **Rådgivnings- og landbrugsorganisationer, der promoverer jeres videoer**, er nøglen til den bredest mulige rækkevidde og dermed større virkning og effekt. For eksempel har 4D4F-videoen om automatiseret fodring og klimaanslag haft over **13.000 visninger** siden 25. maj 2017: <https://youtu.be/C3-h9KQ3k>

- ☞ **Brug af mere end to sprog** faciliterer et højere antal visninger. For eksempel indeholder AFINET-videoen om Beskæring af oliventræer i et skovlandbrug: Produktionsbeskæring og genoprettelse efter frostskafer undertekster på 3 sprog og har haft over **8.000 visninger** siden den 9. juli 2019, se: <https://youtu.be/HJFtazeAKTA>

- ☞ **Gård- og markomgivelser** er de mest spændende steder til optagelse af video. Inno4Grass' video om Håndtering af malkekøer på græs med malkebotter har for eksempel haft mere end **7.000 visninger** siden 14. maj 2019: https://youtu.be/6nS_8s8-Vl8

BRUG AF PRAKSISAMMENDRAG

EIP-AGRI's fælles format har til formål at facilitere videnstrømme om innovative og praksisorienterede projekter fra starten og frem til projektets afslutning og at give landmænd, skovbrugere, rådgivere eller enhver, der er interesseret, korte og koncise praktiske oplysninger i de såkaldte »praksissammendrag«. Disse praksissammendrag er et centralt værktøj til at sprede viden, som er skabt af TN'er og andre interaktive H2020-innovationsprojekter. EIP's fælles format består af et sæt grundlæggende elementer, der karakteriserer projektet, og omfatter et (eller flere) praksissammendrag. Praksissammendrag "vil også give synlighed til de involverede aktører og muliggøre måling af virkning og effekt og belønning af forskernes arbejde i praksis i en tilgang, der er analog med forskningsresuméer i tidsskrifter med fagfællebedømmelse".

Mange TN'er benyttede lejligheden med udvikling af praksissammendrag til at opsummere deres resultater i flotte faktaark (om ét specifikt emne

med praktiske anbefalinger rettet mod rådgivere og landmænd) og videoer på en vidensplatform. For eksempel opsummerer INCREDIBLE deres praktiske og akademiske nyskabelser, der fortjener mere udbredelse, i 2-siders faktaark. Faktaarkenes brødtækt har 6 afsnit. Teksten i faktaarkenes afsnit "Resultater" og "Anbefalinger" kopieres for at danne praksissammendraget. Flere eksempler på:

<https://repository.incredibleforest.net/>

Hennovation-projektet har udviklet tekniske noter, se:

<http://hennovation.eu/resources%20/technical%20notes%20and%20practice%20abstracts/technical%20note%202.html>

Og et eksempel på de "Praksissammendrag", der er udviklet af OK-Net EcoFeed, nedenfor:

<https://organic-farmknowledge.org/tool/38117>

Flere projekter brugte også YouTube til at udbrede deres praksissammendrag i form af korte videoer, for eksempel Inno4Grass:

https://www.youtube.com/channel/UCJueGlih6a_i3YCzN3izlPw

Why for fattening organic pigs

Problem

According to the EU regulations, the organic farming will be obliged to provide food derived from 100% organic origin by 2021. To assure the sustainability of the feed supply, the regional feeds and raw materials shall be preferred. It is necessary to look for mutually beneficial collaborations with the organic sector stakeholders, such as food industry.

Solution

Whey is an alternative source of high-quality protein for fattening pigs (figure 1). It can supply one-third of their protein needs. At the same time whey is an important by-product of the cheese producers, as it represents approximately 70 to 80 % of the milk volume. Collaboration of organic cheese companies with the nearby organic farms can be mutually beneficial.

Benefits

- Whey is a natural ingredient derived from fresh milk and is characterized by its high nutritive value, palatability, and digestibility.
- It promotes feed intake in the post-weaning period.
- Whey fosters animal performance and gut health.
- Whey contains high-quality protein. It can supply one-third of the protein needs for fattening pigs.

Practical recommendation

- Whey is a quite seasonal product, hence, this determines the period when it can be used and the number of pigs that can be fattened.

Figure 1: Whey in a cheese factory. V. Rodríguez-Estévez, Universidad de Córdoba

Figure 2: Fatteners drinking whey. V. Rodríguez-Estévez, Universidad de Córdoba

Why for fattening organic pigs: Ecovalia y Universidad de Córdoba. OK-Net EcoFeed Practice Abstract.

- They can deteriorate very easily, two storage tanks are needed for hygiene reasons.
- Do not feed whey stored over 2 days.
- Sweet whey is the by-product remaining after the production of soft cheeses, while acid whey comes from hard cheeses and has a lower pH. It is important to consider that salt is added to the cheese before pressing; hence, the remaining liquid whey can contain as much as 10 % dry matter of salt.
- Pigs should be provided with water access ad libitum to avoid salt toxicity. Additionally, reduction or elimination of supplemental salt in the diet formulation should be considered.
- Salt and lactose contents should be considered to determine the daily intake rate. Fresh whey contains approximately 5% lactose, and growing pigs tolerate feeds containing up to 20-30% lactose (less for the older ones). Hence, whey should be analysed to determine the threshold for its inclusion before formulating pig diets.

Further information

Video

- The video "Why for the pigs" shows pigs drinking whey.
- The video "Suero lácteo en la alimentación de cerdos | La Finca de Hoy" (Spanish) shows pigs drinking whey.

Further reading

- EWPA (n/d). [Whey in animal nutrition](#). A valuable ingredient.
- Rodríguez-Estévez, V. and Mata Moreno, C. (2007). El suero de quesería, un recurso ganadero. In: *La fertilidad de la Tierra*, Vol 31, pp. 12-15.
- Scholten, R., van der Peet-Schwering, C., den Hargot L., Schrama, J. and Versteeg, M. (2001). Uso de diestas líquidas y co-productos líquidos para porcino. In: ANAPORC, Vol 209, pp. 101-116.

Weblinks

- Further documents can be found on the [Organic Farm Knowledge](#) website.

About this practice abstract and OK-Net EcoFeed

Publishers:
Asociación Veter Ecológica – Ecovalia, Avenida Diego Martínez Barrio 10, módulo 11, ES-41013 Sevilla, www.ecovalia.org
Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Razonales, Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, ES-14071 Córdoba www.uco.es
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
Ackerstrasse 113, Postfach 219, CH-5070 Frick
Phone +41 62 865 72 72, info.suisse@fiol.org, www.fiol.org
IFOAM EU, Rue du Commerce 124, BE-1000 Brussels
Phone +32 2 289 42 23, info@ifoam.eu.org, www.ifoam.eu.org
Authors: Carolina Reyes-Palomo, Santos Saez-Fernández, Cipriano Díaz-Gaona, Manuel Sánchez-Rodríguez, Vicente Rodríguez-Estévez. Cátedra de Genética Ecológica, Universidad de Córdoba, Spain
Review: Lindsay Whistance, Organic Research Centre, UK, Lauren Diemann, FiBL Switzerland, Heide Willer, FiBL Switzerland

Contact: vresteves@uco.es

Permalink: organic-farmknowledge.org/tool/38117

OK-Net EcoFeed: This practice abstract was elaborated in the Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed project. The project is running from January 2018 to December 2020. The overall aim of OK-Net EcoFeed is to help farmers, breeders, and the organic feed processing industry in achieving the goal of 100% use of organic and regional feed for monogastrics.

Project website: ok-net-ecofeed.eu

Project partners: IFOAM EU Group (project coordinator), SE, Aarhus University (ICMSP), DE, Organic Research Centre (ORC), UK, Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), FR, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), CH, Bioland, DE, Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (AiAB), IT, Donau Soja GbR, AT, Swedish University of Agricultural Sciences, SE, ECOVALIA, ES, Soil Association, UK

© 2020

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773511. This communication only reflects the author's view. The Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information provided. The authors and editors do not assume responsibility or liability for any possible factual inaccuracies or damage resulting from the application of the recommendations in this practice abstract.

FORMIDLING AF RESULTATER GJENNEM ET VIDENSCENTER

Fertigation Bible (Gødningsvandingsbibelen) er udarbejdet i henhold til de forskellige stadier i processen for gødningsvanding (se illustration) og beskriver de forskellige teknologier i forbindelse med alle aspekter af gødningsvanding på disse stadier i EU. Formål, principper, omkostninger og fordele samt regioner, systemer, driftsbetingelser og teknikker for 125 teknologier er beskrevet.

Fertigation Bible var resultatet af fælles generering og indsamling af viden fra 23 organisationer i 10 lande. For at finde ud af mere og selv læse biblen kan du besøge:

<https://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/>

LOKAL FORMIDLING VIA REGIONALE KNUDEPUNKTER

Oprettelse af regionale knudepunkter (RN = Regional Nodes) er en vigtig del af SKINs indsats i partnerlande og -regioner gennem inddragelse af et stigende antal interessenter på regionalt niveau.

I regioner, hvor der allerede findes etablerede grupper og netværk, kan det være en fordel at bygge videre på disse, hvilket sandsynligvis vil føre til "hurtige gevinster" ved at benytte eksisterende kontakter og partnerskaber til at udbrede nøglebudskaberne til målgrupper. Idéen er at:

- ☞ strukturere lokalsamfundene omkring en fælles adgangsressource til viden om korte forsyningskæder og
- ☞ fremme/facilitere samarbejde på regionalt plan.

Målet er konstant at fremme systemisk optagelse af innovation i SFSC'er af et bredere fællesskab af interessenter i stedet for at overlade det til nogle få aktørers initiativ.

Kan I udvikle en sådan regional tilgang i jeres TN? Yderligere oplysninger:

<http://www.shortfoodchain.eu/regional-node/skin-regional-nodes.kl>

4.4. UDNYTTELSE AF RESULTATER

Udnyttelse henviser til brugernes anvendelse af resultater fra jeres TN. Der er en omfattende mængde videnskabelig litteratur til rådighed om optagelse/indføring, tilpasning og integrering af ny viden i landbruget, hvilket indikerer, at dette er en kompleks ikke-lineær proces. Udnyttelse er derfor tæt forbundet med virkning og effekt.

Hvordan forbedres anvendelse og brug af TN-resultaterne blandt brugerne?

Som forklaret i afsnit 2.3 opnås det højeste niveau af anvendelse generelt, hvis brugerne aktivt inddrages i læringsprocesser og videngenerering. Yderligere brugerinddragelse for at skabe ejerskab og engagement kan opnås ved at gennemføre workshops, hvor brugerne validerer resultaterne. Anvendelsen af resultaterne kan også fremmes gennem brug af konkurrence og udfordringer, hvor brugerne tilskyndes til at anvende TN-resultaterne i praksis.

Overvej at forbedre rækkevidden af jeres TN's anvendelse ved at gøre brug af jeres gode praksis inden for uddannelse og undervisning. For eksempel gennem uddannelse af rådgivere, på erhvervsskoler og gennem programmer for livslang læring. Andre eksempler på resultater af en ambitiøs anvendelse omfatter 1) integration af resultater i national politik 2) anvendelse af resultater i europæiske forordninger og 3) iværksættelse af ny behovsbaseret forskning. Har jeres TN gjort brug af flest mulige udnyttelsesmuligheder?

UDNYTTELSE TIL HURTIGE GEVINSTER

ErfaringerfratidligereogeksisterendeTN-aktiviteter viser, at følgende anvendelsesmekanismer giver hurtige gevinster:

- ☞ Brug flagskibsambassadører til at motivere brugere, det er sværere at nå ud til, og giv synlighed og troværdighed til resultatet af vidensudvekslingen
- ☞ Giv et løft til eksisterende landmandsgrupper, følg med på gårde eller diskussionsfora, og del viden med nye landmænd
- ☞ Brug eksisterende landmandsnetværk med indflydelsesrige personer og eksisterende og pålidelige kommunikationskanaler

til brugere, der arbejder med anvendelse af eksisterende infrastrukturer

- ☞ Udnyt eksisterende tværnationale og nationale workshops, arrangementer, konferencer og branchens demonstrationsarrangementer samt internationale udvekslingsbesøg for rådgivere
- ☞ For at øge engagementet hos nye brugere kan en funktion til rangering af vidensudvekslingsaktiviteten eller resultatet medtages
- ☞ Samarbejd med andre projekter og skab synergi mellem aktiviteter, der fører til anvendelse

UDFORDRINGER I FORBINDELSE MED FORMIDLING OG ANVENDELSE

Der er fire udfordringer i forbindelse med udbredelse og anvendelse:

- ☞ Sprog
 - ☞ Tillid og troværdighed
 - ☞ Konkurrence og intellektuel ejendomsret
 - ☞ Manglende evner for facilitering
- ☞ **Sprog** er en vigtig udfordring, hvis resultaterne skal udbredes ud over de oprindelige brugere (Rute 1) for at mangedobles og udbredes (Rute 2 og 3) over hele EU. Oversættelse fra projektets hovedsprog (Rute 1) til andre sprog er altafgørende (Rute 2 og 3). Mange projektworkshops foregår på engelsk, hvilket fremmedgør brugere, der ikke taler engelsk. Vidensudvekslingsmaterialer skal også oversættes til så mange sprog som muligt for at facilitere større virkning og effekt. Organisering af regionale udvekslinger eller workshops på nationalt plan er en effektiv metode til at overvinde denne udfordring.
- ☞ **Tillid** er kilden til information, og dens **troværdighed** er en væsentlig faktor for optagelse af viden. Information via pålidelige stemmer eller mund til mund er meget effektiv. Desuden vil landmænd og skovbrugere ofte bruge forskellige kilder til forskellige typer oplysninger baseret på deres erfaringer/opfattelser/præferencer.

For eksempel kan de tale med eller sende besked på WhatsApp til deres deres nabo, når de oplever et klovproblem hos kødkvæget, men søge lokal dyrlæge, hvis en ko har vejrtrækningsproblemer.

- ☞ **Konkurrencen** mellem landmænd kan hindre deling af innovation, især inden for bestemte sektorer. Hvis der er spørgsmål vedrørende **intellektuel ejendomsret**, udgør det en hindring. Ikke alle oplysninger er gratis, datadeling kan være en hindring, og jeres TN er nødt til at overveje, hvordan man håndterer videns kommercielle værdi. Forstå og vær opmærksom på, hvor I står ved begyndelsen af den fælles generings- og indsamlingsproces.
- ☞ **Mangel på faciliteringsevner** i landbrugssektoren er en anden udfordring, jeres TN skal overveje, for at få effektiv formidling og anvendelse. Rådgivere kan i et vist omfang facilitere, men facilitering af samskabelses- og indsamlingsprocesser på Rute 1 kan være en udfordring i forhold til rådgiverens uafhængighed og afvigelsen fra traditionel topstyret vidensoverførsel. Se nærmere på i2Connect-projektet (<https://i2connect-h2020.eu/>), som ser på roller, færdigheder og kompetencer for interaktive innovationsvejledere i EU. Hvilken ny viden kan I uddrage af deres resultater?

ÅBEN INNOVATIONSUDFORDRING

INCREDIBLE lancerede en åben innovationsudfordring for at udvælge de fem mest innovative forretningsidéer med mulighed for at øge den miljømæssige, økonomiske eller sociale værdi af fem forskellige skovprodukter, der ikke er træ, fra Middelhavsområdet (NWFP'er). Kandidaterne skulle præsentere forretningsløsninger til at tackle en af de højt prioriterede udfordringer, som interessenterne tidligere har identificeret.

De fem vindere, udvalgt af konsortiepartnerne i henhold til forretningsidéernes potentielle gennemslagskraft og bæredygtighed, blev inviteret til at deltage i INCREDIBLEs program til erhvervsfremskyndelse, der blev udviklet af INCREDIBLEs partner ETIFOR sammen

med et internationalt team af førende erhvervs- og NWFP-eksperter. Dette 10-dages intensive kursus hjalp disse up-coming virksomheder til at forbedre deres forretningsplan, oprette eller forbedre deres marketingstrategi, definere deres potentielle kunder og forbedre deres virksomhedsnetværk. Det blev afholdt på Agripolis Campus (Padova, Italien) og var gratis, rejseomkostningerne blev dækket af projektet. Deltagerne havde mulighed for at stimulere deres tankegang og give deres idéer et løft takket være forelæsnings, workshops, erhvervsbesøg, seminarer, støtte fra mentorer og eksperter til coaching. Du kan finde inspiration og flere oplysninger på :

www.incredibleforest.net/content/open-innovation-challenge

UDDANNELSES- OG UNDERVISNINGSMATERIALER

Uddannelses- og undervisningsresultater er tilgængelige via AGRIFORVALORs hjemmeside og blev brugt til at understøtte AGRIFORVALORs workshop, undervisningsakademi og mentoraktiviteter.

Undervisningsmaterialet er udformet til at understøtte de 3 faser af bio-virksomhedsstøtte fra AGRIFORVALORs undervisningsakademi på følgende måde:

- ☞ **MODUL 1:** Strategi og organisation
- ☞ **MODUL 2:** Udvikling af sociale virksomheder
- ☞ **MODUL 3:** Virksomhedsplanlægning og forretningsmodeller
- ☞ **MODUL 4:** Kommercialisering og intellektuel ejendomsret

- ☞ **MODUL 5:** Økonomi og marketing
- ☞ **MODUL 6:** Netværk og forhandling

Hvert modul indeholder en baggrund for og et overblik over emnet samt casestudier vedrørende biobaserede brancher og arbejdsskemaer til brug ved undervisningsworkshops. Hvilke uddannelses- og undervisningsmaterialer kan jeres TN producere?

Find AGRIFORVALORs træningsmateriale i Academy-afsnittet i området Download på deres hjemmeside:

<http://agriforvalor.eu/downloads/>

5.5 MÅLING AF PROJEKTETS VIRKNING, EFFEKT OG BÆREDYGTIGHED

5.1. MÅLING AF VIRKNING OG EFFEKT

Hvordan udvikler vi en vision for virkning og effekt for vores TN?

Har I overvejet jeres TN's virkning og effekt på flere niveauer? F.eks. miljømæssig, samfundsmæssig og økonomisk virkning og effekt. I bør udvikle en vision for virkning og effekt fra starten af jeres projekt. For at hjælpe jer med at formulere dette, er her nogle måder at opnå gennemslagskraft, som jeres TN skal overveje:

- ☞ Hvordan bidrager I til indsamling og distribution af lettilgængelig, praksisorienteret viden om det valgte tematiske område, herunder at levere så mange relevante og nyttige praksissammendrag i det fælles EIP-AGRI format som muligt og så meget audiovisuelt materiale som muligt?
- ☞ Hvordan bevarer I den praktiske viden på lang sigt – ud over projektperioden – især ved at bruge så mange ruter til udveksling af viden som muligt gennem anvendelse og ved hjælp af de formidlingskanaler, som landmænd/skovbrugere har mest tillid til, som de konsulterer mest, og som også passer til uddannelses- og undervisningsformål?
- ☞ Hvordan kan man øge strømmen af praktisk information mellem landmænd/skovbrugere i Europa på en geografisk afbalanceret måde, så der opstår afsmittende virkning og tages hensyn til forskellene mellem geografiske områder?
- ☞ Hvordan opnår I større slutbrugeraccept af indsamlede løsninger og dermed en mere intensiv formidling med mere virkning og effekt og udnyttelse af netværksviden?
- ☞ Har I stimuleret fremtidig forskning til at udfylde mangler i den nuværende vidensbase?

Hvordan måles virkning og effekt i forhold til optagelse af TN-resultater i projektets levetid?

Det er vanskeligt at måle virkning og effekt af slutbrugerens optagelse af TN-resultaterne. Der er dog nogle indikatorer, som I kan forudse i konceptualiseringsfasen, f.eks. antallet af slutbrugere, der er involveret i hver vidensudvekslingsaktivitet, og hvis I kan, overvågning af slutbrugerne efter kontakt med jeres TN for at evaluere vidensudvekslingens virkning og effekt.

Jeres TN's virkning og effekt ses tydeligst ved, at landmænd, skovbrugere og rådgivere udnytter bedste praksis og metoder på gården og i marken, samt ved indarbejdning i uddannelse og undervisning og brug af materialer, der er udviklet af jeres TN, på f.eks. erhvervsskoler og programmer for livslang læring.

For at vurdere jeres projekts virkning og effekt bør I overveje at gennemføre refleksionsøvelser, konsultationer og spørgeundersøgelser både under jeres projekt, for eksempel en undersøgelse midt i projektet for at fremme forbedring og korrektion af kursen med hensyn til virkning og effekt samt i projektets opfølgingsfase lave en detaljeret refleksion og evaluering. Dette vil give jer mulighed for at vurdere succesen og virkning og effekten for jeres TN-resultater med hensyn til, om de faktisk anvendes af brugermålgrupperne (Rute 1, 2 og 3).

Da der i øjeblikket ikke er nogen formel platform for evaluering af jeres TN, har vi udviklet nogle indirekte output- og inputindikatorer på baggrund af praksis for nuværende TN'er og deres forventede resultater, som vi opfordrer jer til at bruge som tjekliste. Disse indikatorer vedrører flere aspekter af jeres TN, såsom indhold, formål, viden, lagring, kommunikation og formidling samt MAA. Jo flere områder, I bruger, jo større er chancen for, at jeres ruter til TN-vidensudveksling vil skabe større virkning og effekt og give bæredygtige resultater

FORMIDLINGS- OG ANVENDELSESMATERIALE

INDIKATOR FOR KVALITATIV VIRKNING OG EFFEKT

TEKSTDOKUMENTER MED BILLEDER/INFOGRAFIK
PODCASTS
VIDEOER
UNDERVISNINGSMODULER
WEBINARER

Klart anvendelsesområde, praksisorienteret, teknisk indhold i forbindelse med landmænds/skovbrugeres behov
Korte podcasts, der forklarer løsningen på en landmands eller skovbrugers problem
Videoer ude fra felten om praktisk viden, der viser en landmand/ skovbruger/ rådgiver og/eller et vigtigt mellemlid med et etableret netværk
Undervisningsmoduler (Power Point Præsentationer med tekst/videoer) rettet mod rådgivere med praktisk viden baseret på landmænds behov
Interaktive webinarer for landmænd/skovbrugere og rådgivere, der letter udveksling mellem brugerne

INDIKATOR FOR KVANTITATIV VIRKNING OG EFFEKT

☞Antal formidlingsmaterialer med praksisorienteret viden på let forståeligt og lokalt sprog
☞Antal podcasts, der er tilgængelige via apps ☞Antal downloads/streamingstatistik
☞Antal formidlede videoer ☞Antal downloads/streamingstatistik
☞Antal undervisningsmoduler ☞Antal downloads/streamingstatistik ☞Antal personer, der bruger undervisningsmodulet
☞Antal webinarer ☞Antal deltagende landmænd, skovbrugere/rådgivere

FORMIDLINGSKANALER

KVALITATIV INDIKATOR

TRADITIONELLE FORMIDLINGSKANALER
MULTIPLIKATORER
UDVEKSLINGSBESØG
DEMONSTRATIONS-BEGIVENHEDER
UDDANNELSES-INSTITUTIONER
ONLINEDATABASER

Brug af ressourcer, som brugerne har tillid til, f.eks. landbrugspressen, lokal radio, studiedage, velkendte hjemmesider for rådgivningscentre, landbrugsorganisationer, landmandsråd
Anvendelse af multiplikatorer, der er forbundet med etablerede netværk, såsom sektorrelaterede organisationer, inddragelse af slutbrugergrupper såsom OG'er, nationale og regionale netværk (f.eks. NRN'er)
Udvekslingsbesøg om erfaringsdeling af praktiske innovative løsninger
Landbrugsdemonstrationer af nye metoder, teknologier og bedste praksis
Tilknytning til eksisterende uddannelsesinitiativer og programmer for livslang læring
Åben adgang til tilgængelige og let søgbare formidlingsmaterialer i databaser for landbrugere skovbrugere

KVANTITATIV INDIKATOR

☞Antal formidlingsaktiviteter gennem traditionelle kanaler
☞Antal multiplikatorer, der er involveret i formidlingsaktiviteter
☞Antal udvekslingsbesøg ☞Antal landbrugere/skovbrugere/rådgivere, der er omfattet
☞Antal demonstrationsbegivenheder
☞Antal tilknytninger til lokale træningsinitiativer og uddannelsesprogrammer for landmænd/skovbrugere og rådgivere
☞Antal landbrugere/skovbrugere og rådgivere, der har rådført sig med databasen

5.2. FORBEDRING AF BÆREDYGTIGHED

Hvordan forbedres bæredygtigheden for de genererede resultater og det etablerede netværk?

Opbygningen af et selv bærende og motiveret TN-fællesskab gennem udvikling af en fælles database er vigtig for at sikre langsigtet styring og kontinuitet. Et eksempel er Organic Farm Knowledge's vidensplatform (<https://organic-farmknowledge.org/>, se god praksis nedenfor), der blev oprettet under et tematisk netværksprojekt, og som siden er blevet brugt af flere andre projekter.

At have en TN-hjemmeside på en eksisterende hjemmeside i stedet for at oprette en ny bør overvejes for at gøre brug af eksisterende brugertrafik. For eksempel har 4D4Fs TN gjort brug af en eksisterende hollandsk sensordatabase.

Desuden er nogle resultater i Organic PLUS placeret på en eksisterende fransk database (Biobase) og EU-databasen Organic Eprints med open access. Kernepartnere er forpligtet til at holde denne database i live og opdateret.

En af de vigtigste udfordringer er at overbevise en organisation om at være vært for en database med open access og jævnligt opdatere den. TN'ets emne og resultat typerne kan også være en influerende faktor, f.eks. har emner, der har bred samfundsmæssig relevans, tendens til at forblive aktive i længere tid.

ORGANIC FARM KNOWLEDGE VIDENSPLATFORM

Organic Farm Knowledge platformen blev udviklet af to TN'er, OK-Net Arable og OK-Net EcoFeed og et samarbejde mellem tre institutter (FiBL, ICROFS og IFOAM EU), der er engageret i dets bæredygtighed. Platformen giver adgang til en bred vifte af værktøjer og ressourcer om økologisk landbrug for at hjælpe med at forbedre produktionen.

Derudover sigter det mod at fungere som et virtuelt mødested for tværnational læring. Platformen fremmer vidensudvekslingen mellem landmænd, konsulenter og forskere med det formål at øge produktiviteten og kvaliteten i økologisk landbrug i hele Europa.

Platformen har tydelig menunavigation og giver mulighed for at oversætte indholdet

til forskellige sprog (genereres automatisk). Platformen giver søgefunktionen og de tre vigtigste temaer høj prioritet, så brugeren med det samme kan udforske indhold inden for en af disse kategorier eller søge efter specifikt indhold. Platformen er dynamisk og fungerer godt på både stationære og mobile enheder. De angivne nyheder på hjemmesiden er primært af interesse for slutbrugeren, og oplysninger om projekterne bag platformen (OK-Net EcoFeed og OK-Net Arable) er nævnt i sektionen "om". Slutbrugeren har nem adgang til navigationen og kan bruge det sekundære navigationsværktøj under overskriften på siden til at få at vide, hvor de er på hjemmesiden:

<https://organic-farmknowledge.org/>

FORBEDRET VIRKNING OG EFFEKT MED EURODAIRY

EuroDairys TN-model gjorde brug af eksisterende relationer på regionalt plan og samlede operationelle grupper/innovationsnetværk med flere aktører. Her er nogle tips fra EuroDairy, der kan forbedre jeres TN's virkning og effekt:

- ☞ Opret et netværk med innovative landmænd og vidensoverførselscentre for at demonstrere innovation og bedste praksis
- ☞ Engager foregangslandmænd, landbrugsrådgivere og eksperter i udveksling af viden og værktøj inden for og på tværs af nationale/regionale grænser
- ☞ Etabler en internetbaseret lærings- og kommunikationsplatform til at fremme

arrangementer, offentliggøre resultater, præsentere teknisk indhold, gøre opmærksom på andre informationskilder og kommunikere vidnesbyrd mellem brugere og andre relevante aktører

- ☞ Organiser internationale og grænseoverskridende workshops med foregangslandmænd for at dele resultater og indsigt samt diskutere deres resultater inden for økonomi- og ressourcestyring ved hjælp af standard data, der er indsamlet i jeres projekt. Hvad kan du lære af EuroDairys tilgang? Flere oplysninger på:

<https://eurodairy.eu/>

Kort sagt skal forbedring af jeres TN's virkning og effekt, bæredygtighed og resultater overvejes lige i starten af projektets konceptualisering.

Det er vigtigt at få styr på virkning og effekt og bæredygtighed, da projektevaluering på EU-plan omfatter virkning og effekt. De vigtigste områder, der skal fokuseres på, er:

- ☞ Tilknytning til eksisterende netværk på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan

- ☞ Engagering af lokale slutbrugergrupper såsom operationelle grupper (f.eks. ERFA-grupper)
- ☞ Tilknytning til uddannelsesinitiativer
- ☞ At holde jeres TN-hjemmeside aktiv efter projektets afslutning
- ☞ At holde netværket aktivt via sociale medier (billigere at aktivere end personlige begivenheder)
- ☞ Arbejde med EURAKNOS om at udvikle et omfattende vidensreservoir

5.3. EURAKNOS/EUREKA-VIDENSPLATFORMEN FARM BOOK

Hvordan kan jeres TN arbejde med vidensplatformen Farm Book?

For at sikre bæredygtigheden for et TN's resultater ud over projektets finansieringsperiode har EURAKNOS til formål at udvikle en central database til at gøre arbejdet og resultaterne af jeres TN tilgængelige, selv efter ophøret af dets levetid. Da dette er en flerårig plan, er EURAKNOS-databasemodellen et vigtigt skridt til at sætte jeres TN i stand til at bidrage til dette endelige mål.

Målet om at facilitere langsigtet adgang til TN's resultater kan opnås ved at trække på en robust model, som giver en velstruktureret, formel beskrivelse af de enheder, egenskaber og relationer, der er kernen i beskrivelsen af et TN's digitale output. På

baggrund heraf er der tre valgmuligheder i forbindelse med EURAKNOS-databasemodellens potentielle bidrag til fremtidige TN-bestræbelser:

- ☞ **Mulighed nr. 1:** Et TN udvikler og vedligeholder sit eget vidensreservoir, men dets resultater er struktureret efter retningslinjerne i EURAKNOS-modellen. Dette vil sætte EURAKNOS vidensreservoir i stand til at integrere TN'ets resultat i fremtiden.
- ☞ **Mulighed nr. 2:** Et TN udvikler og vedligeholder sit eget vidensreservoir, der gør brug af (den passende tilpassede/udvidede) EURAKNOS-model, og resultatet lagres og stilles til rådighed parallelt i EURAKNOS vidensreservoir. Dette er et mellemtrin, indtil vi kan udvikle scenarie nr. 3.
- ☞ **Mulighed nr. 3:** Et TN kan tilgå resultater, der er tilgængelige på EURAKNOS-lageret via udnyttelse af applikationsprogrammeringsgrænseflade (API)¹. API'en vil sætte TN'et i stand til at lagre sine resultater i EURAKNOS-databasen og gøre resultatet tilgængeligt via TN's hjemmeside.

¹ En applikationsprogrammeringsgrænseflade (API) er en computergrenseflade til en softwarekomponent eller et system, der definerer, hvordan andre komponenter eller systemer kan bruge den ved at typen af kald eller anmodninger, der kan foretages, hvordan de skal foretages, dataformaterne, der skal bruges, konventionerne, der skal følges osv.

EURAKNOS

EURAKNOS (2020)

ISBN 978-2-7148-0126-5

9 782714 801265

Rettelser i Pionerens Idékatalog/appendix

Tabel 1 angiver rettelser, der er lavet i appendixet til Pionerens Idékatalog samt i den online engelske version. Appedixet kan printes og sættes ind i den printede version af guiden. Det vil blive oversat til samtlige sprog Explorer's Guide er oversat til, og en version af hver oversættelse inklusiv appendixet vil blive lagt op på [Horizon Results Platform tidligt i 2022](#).

Tabel 1. Rettelser i Appendixet til Explorer's Guide og i den online engelske version

Side, kolonne	Linje	Fejl	Rettelse
2, H	27	Manglende information	Tekst tilføjet: Dette idékatalog er baseret på bedste praksis fra tematiske netværk finansieret under Horizon 2020 programmet. Selvom det nye Horizon Europe-program har yderligere defineret og forfinet koncepterne, er mange af de bedste praksisser i denne vejledning stadig relevante for design, planlægning og implementering af TN'er i det nyere program.
2	Nederst	Manglende information	Tekst tilføjet: EURAKNOS har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tilskudsafteale nr. 817863. Indholdet af denne publikation er udelukkende projektpartnerens ansvar og afspejler ikke nødvendigvis EU's holdning. De holdninger, der kommer til udtryk her, afspejler ikke nødvendigvis EU's.
5, V	32-34	For eksempel skal hvert enkelt projekt anvende en hjemmeside og udarbejde praksissammendrag (PA'er).	For eksempel skal hvert enkelt projekt udarbejde praksissammendrag (PA'er).
8, H	4-5	SmartProtect - Intelligent landbrug til innovativ plantebeskyttelse i grøntsagsdyrkning	SmartProtect - Intelligent landbrug til innovativ plantebeskyttelse i grøntsagsdyrkning: udnyttelse af avancerede metoder og teknologier
16	1-2	Brug af sociale medier til projektkommunikation	Brug af sociale medier og andre kanaler til projektkommunikation
22, V	Nederst	Kommissionen anbefaler, at der anvendes visse værktøjer og kommunikationskanaler, især skal hvert enkelt projekt anvende en hjemmeside og praksissammendrag ...	Kommissionen anbefaler, at der anvendes visse værktøjer og kommunikationskanaler, især skal hvert enkelt projekt anvende praksissammendrag ...
22, H	19	Formidlingsværktøjer ...	Formidlings- og kommunikationsværktøjer
22, H	27-28	De mest effektive kommunikationsværktøjer...	De mest effektive kommunikations- og formidlingsværktøjer...
27, V	Nederste boks, øverst tv.	Manglende rammesætning af teksten omhandlende uddannelses- og undervisningsmaterialer	For at fremme brugen af TN-output til trænings- og uddannelsesformål bør der fremstilles specifikke materialer til dette formål. For eksempel,
27,	Nederst	Ny tekst tilføjet	Andre muligheder for udnyttelse Projektresultater kan udnyttes enten af konsortiepartnere eller interesserede tredjeparter, i yderligere forsknings- og innovationsaktiviteter, projekter eller værktøjer. I tilfælde af TN'er afhænger facilitering af den videre anvendelse af projektets resultater mere af aktiv brugerinddragelse og styring af innovation. Dette skyldes, at TN'er er mere fokuserede på at udveksle eksisterende viden, bedste praksis, metoder og innovative løsninger frem for på (sam)skabelse af ny viden. For eksempel udviklede AgriSpin TN (Plads til Landbrugs-Innovation) en metode til gensidige besøg, der genbruges i andre nationale eller europæiske projekter, såsom NEFERTITI (Netværk af europæiske landbrug for at forbedre gensidig befrugtning og innovation gennem demonstration). Brug af TN-resultater kan føre til brugen af et nyt produkt eller en ny tjeneste og/eller påvirke samfundsaktivitet og ændringer i regulering ved at fremskynde landbrugsinnovation.
28, H	3 første afsnit	Teksten skulle forbedres	Teksten erstattes med: Virkning og effekt er den videre samfundsmæssige, økonomiske eller miljømæssige kumulative ændring over længere tid. Det er udfordrende at måle virkning og effekt. Virkning og effekt kan hverken nås eller måles inden for tidsrummet for et TN. På trods af at virkning og effekt er af central betydning og interesse for et TN,

Side, kolonne	Linje	Fejl	Rettelse
			<p>er det stort set uden for et TNs kontrol og kan ikke direkte påvirkes. En TN kan evaluere sandsynligheden for virkning og effekt. For at gøre dette kan et TN lave output (produkter) og støtte outcomes (resultater) (kort- til mellemlangsigtede ændringer i en situation). Det vigtigste for et TN er at have et klart mål, så output og outcome kan defineres. Jo mere præcist jo bedre, og herfra kan indikatorer - kvalitative såvel som kvantitative - formuleres. Veldefinerede indikatorer kan angive, om et mål er nået, en ressource mobiliseret eller en effekt opnået. Nyttige indikatorer er SMART-indikatorer: Specifik, Målbar, Tilgængelig (available), Relevant og Tidsbestemt.</p> <p>Den reelle effekt eller anvendelse af TN-resultater (outcomes) kan kun måles i en post-monitoreringsfase, f.eks. ved hjælp af undersøgelser, interviews eller møder etc. med slutbrugerne.</p>
28, H	Sidste 3 linjer	"jeres ruter til TN-vidensudveksling vil skabe større virkning og effekt og give bæredygtige resultater"	<p>Teksten erstattes med: "jeres ruter vil skabe større virkning og effekt og give bæredygtige resultater"</p>
29	Øverste overskrifter i tabel	Text corrected from "Impact indicator" Tekst rettet fra "Indikator for kvalitativ/kvantitativ virkning og effekt"	<p>Tekst rettet til: "Indikator for kvalitativt/kvantitativ output"</p>
30, H	Nederste punkt	Arbejde med EURAKNOS om at udvikle et omfattende vidensreservoir	<p>Work with current and future projects that build on the results from EURAKNOS to develop a one-stop knowledge reservoir e.g. EUREKA</p> <p>Arbejde med nuværende og fremtidige projekter der bygger på resultaterne fra EURAKNOS, f.eks. EUREKA, for at udvikle et enestående vidensreservoir</p>
31, V		Nye afsnit	<p>Digitalt samarbejde mellem TN'er, OG'er og alle de forskellige aktører inden for de europæiske landbrugsviden- og innovationssystemer (AKIS) bør styrkes. Et nøgleelement til at understøtte dette mål er udviklingen af en fælles, EU-dækkende, standardiseret og interoperabel digital platform til fælles deling af praksisorienterede materialer og anden relevant viden til bæredygtig innovation inden for landbrug og skovbrug. Dette vil styrke integrationen af TN'er og OG'er inden for AKIS og derved styrke AKIS på alle niveauer (europæisk, nationalt, regionalt og lokalt).</p> <p>Denne platform vil tjene til at forbinde disse forskellige aktører, initiativer og netværk på lokalt, nationalt eller europæisk plan for at kombinere resultaterne af forskellige projekter og bygge bro mellem forskning og praksis. Brugere vil nemt kunne finde information ét sted, hvilket vil resultere i højere besøgstal sammenlignet med individuelle projekthjemmesider.</p> <p>Det er væsentligt, at en sådan platform er velholdt og tilpasset brugernes behov og forventninger, herunder brugen af lokale sprog. Regionale og nationale AKIS-strategier skal videreudvikles for at understøtte digitale vidensreservoirer baseret på output fra projekter finansieret på regionalt/nationalt niveau for at forbedre videndeling og link til den EU-dækkende platform. En digital platform bør kombineres med fysiske aktiviteter såsom demonstrationer og møder og linke til pålidelige traditionelle kanaler såsom landbrugsmagasiner og lokale brugernetværk. EURAKNOS (og dets søsterprojekt EUREKA, www.h2020eureka.eu) har arbejdet på at udvikle denne centrale database, kaldet EU FarmBook, for at sikre bæredygtigheden af et TNs output ud over projektets finansieringsperiode. EURAKNOS/EUREKA-databasemodellen er et væsentligt skridt mod målet om langsigtet lagring og anvendelighed af et projekts resultater og output. I sidste ende er formålet med EU FarmBook-vidensreservoirret at skabe en digital platform til at samle EU AKIS-fællesskabet og stimulere udveksling om temaer inden for landbrug og skovbrug, såvel som horisontale temaer som iværksætteri, klimaændringer og generationsskifte.</p> <p>EU FarmBook er endnu ikke færdigudviklet. EURAKNOS lagde grunden og testede konceptet med en veludviklet, men ikke fuldt funktionel prototype af platformen. EUREKA vil levere den fungerende pilotversion af EU FarmBook til test i stor skala med</p>

Side, kolonne	Linje	Fejl	Rettelser
			brugere, inden projektet slutter i marts 2022. Yderligere udvikling af platformen vil fortsætte gennem det nye Horizon Europe-program.
31, V		Første afsnit erstattes med:	<p>Det er vigtigt at understrege, at alt output, der skal lagres på en central platform, såsom EU FarmBook, skal være FAIR: Findable (muligt at finde), Accessible (tilgængeligt), Interoperable (mulig at samarbejde mellem forskellige systemer) og Reusable (mulig at genbruge). Dette er afhængigt af korrekt datastyring gennem et projekt, især med hensyn til annotering af data med passende metadata (beskrivelser af dataindhold). Nøgleområder at fokusere på er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Robust annotering af vidensobjekter (projekters digitale output) med nødvendige metadata • De foretrukne filformater for vidensobjekter • Brug af standardbaserede "strukturerede data" på projektets hjemmesider/databaser
31, H	Nederst	Ny tekst tilføjet	For at følge udviklingen af FarmBook er det en god ide at abonnere på EUREKA's nyheder: https://h2020eureka.eu/news